

Leticia Indígena

*Lenguas y territorio desde la experiencia del cabildo
de pueblos indígenas unidos de Leticia, CAPIUL.*

Informe final proyecto de investigación

Dirección del proyecto, compilación y edición

Edgar Bolívar Urueta

Autores

Edgar Bolívar Urueta, Diana Gil Bora, Camilo Vargas, Abel Santos, William Yukuna, Juan Álvaro Echeverri, Jhony Zumaeta, Fernando Nejeteye, Raúl Paima, Alma Cheiva, Alfredo Flores, Josefina Teteye, Heriberto Estela, Pedro Cuyoteca, Gilberto López.

Febrero 2019

ASOCIACIÓN NAMİSTAI

Índice

PARTE 1. QUIENES SOMOS CAPIUL?	6
ANTECEDENTES DEL CONTEXTO SOCIOLINGÜÍSTICO URBANO DE LETICIA	6
CONFIGURACIÓN DE GRUPOS ÉTNICOS Y FAMILIAS LINGÜÍSTICAS PRESENTES EN CAPIUL	11
<i>Gente de agua</i>	15
<i>Gente de centro</i>	18
<i>Gente de yage</i>	25
MIGRACIONES: COMO SE HAN ESTABLECIDO LAS FAMILIAS INDÍGENAS EN LETICIA?	27
<i>Gente de agua</i>	27
<i>Gente de Centro</i>	29
<i>Gente de tigre</i>	33
HABITANDO LA CIUDAD	38
PARTE 2. TEJIENDO TERRITORIO	47
UNA MALOCA EN LETICIA?	47
CONCEPCIONES DE TERRITORIO	60
<i>Territorios de otra gente</i>	60
LENGUA, TERRITORIO Y DIFERENCIA	63
BAILE Y RELACIÓN	64
“¿DÓNDE ENCAJA EL BAILE EN EL TERRITORIO?”	72
TERRITORIO, RED DE VIDA	74
LENGUA, IDENTIDAD Y DERECHOS	75
RELACIÓN CON LA UNIVERSIDAD	78
PROXIMOS PASOS: PROPUESTAS DE CONTINUIDAD	81
- <i>Fortalecimiento del espacio del mambeadero y de los abuelos</i>	82
- <i>Fortalecer el espacio de las mujeres</i>	83
- <i>Iniciativas de investigación propia</i>	83
- <i>Otras iniciativas en el área de salud</i>	83

Presentación.

El presente texto constituye el informe final del proyecto *Leticia Indígena: trazando territorialidad desde las fronteras*. Código Hermes 39357 apoyado con recursos de la Universidad Nacional de Colombia a través de la Convocatoria Nacional de Proyectos de Investigación y Creación 2016-2017. Dicho proyecto se enmarca en el Convenio de Colaboración entre la Universidad Nacional de Colombia, Sede Amazonia y el Cabildo de Pueblos Indígenas Unidos de Leticia, Capiul.

El presente proyecto nació de un acercamiento por interés mutuo entre profesores y estudiantes de diferentes profesiones y grupos de investigación con los miembros del Cabildo de Pueblos Indígenas Unidos de Leticia, CAPIUL. “La lengua primero”, “todo comienza por la lengua”. La claridad y determinación que expresan estas frases pronunciadas desde el inicio de las conversaciones por los miembros de Capiul fue dándole el carácter al tipo de esfuerzo de colaboración conjunta podríamos hacer, y efectivamente, la diversidad lingüística tomó un papel central, lo cual no es común en el conjunto de áreas prioritarias que manejan las organizaciones indígenas o las ATIS. El interés en colocar primero la lengua indígena dio pie incluso a que desde el consejo de ancianos se emprendiera la iniciativa de rebautizar de alguna forma el cabildo CAPIUL como *Naane muamuna i'tsamei i'ñuju*, en una combinación de lenguas tikuna y miraña que podría traducirse como “gente con pensamiento de territorio”.

El proceso de consolidación de dicha organización indígena conlleva diferentes desafíos teóricos y políticos a los cuales decidimos apuntar mediante la consolidación de un proyecto de investigación con un equipo multidisciplinar que pudiera aportar elementos para documentar los modos de vida indígena en la ciudad y analizar las nuevas formas de territorialidad de los indígenas urbanos amazónicos tomando como foco el caso de CAPIUL en la ciudad de Leticia, sin perder de vista el papel que las lenguas jugaban en ello. De ahí que la documentación de aspectos sociolingüísticos, socioeconómicos y espaciales que vinculan a las poblaciones indígenas con la ciudad y sus alrededores nos darán elementos para entender las formas de inserción diferenciada y del habitar la ciudad que agencian los pueblos indígenas. Buscamos que este conjunto de informaciones nos ayuden a vislumbrar procesos educativos que tomen en cuenta las diferencias étnicas en contextos urbanos y crear formas de reconocimiento y respeto a poblaciones vulnerables en situaciones de cambio social y cultural acelerado por situaciones socioeconómicas y de violencia en los territorios.

Ha sido un trabajo arduo, no exento de dificultades, compañerismo, alegría y también malos entendidos. Es en todo caso un paso importante para desarrollar investigaciones y trabajos colaborativos con el talento, inteligencia y capacidades combinadas de los investigadores y conocedores indígenas y no indígenas de la Universidad y el Cabildo, en este caso. Según el sistema de información de la ORI, Oficina de Relaciones

Internacionales e Interinstitucionales de la UN, este es un convenio pionero para la Universidad Nacional y también para las organizaciones indígenas en Colombia, y este proyecto específico, justamente es el primero de esta relación. Entendemos todos del potencial de la vinculación formal con organizaciones sociales y también de los desafíos teóricos, metodológicos y políticos que implican investigaciones de este tipo, cuyo transcurrir hasta la fecha ya ha significado un interesante y desafiante proceso de aprendizaje, diálogo e interacción. Probablemente tampoco la UN haya firmado antes sus convenios formales en el contexto de una maloca indígena. Ahora la Señora Rectora de la Universidad Nacional, Profesora Dolly Montoya, en visita a la sede a comienzo de febrero de 2019 fue recibida en la maloca “casa hija” de la universidad y algunos abuelos, como Gilberto López, con sus palabras dulces le pidieron que apoyara nuevas formas de colaboración de la universidad con las comunidades indígenas amazónicas y que esta institución se hiciera mas abierta a la diversidad social, cultural, de lenguas y conocimientos. Este tipo de encuentros son también efecto de las relaciones y reflexiones que este trabajo de investigación ha propiciado. Aprendemos pues con este trabajo a reconocer otras formas de encontrarnos, relacionarnos, profundizar en temáticas específicas y producir conocimiento pertinente, en este caso para la mejor comprensión de la presencia y constitución indígena diversa de la ciudad amazónica de Leticia y la re-existencia constante de sus gentes que circulan por la ciudad desde la corporalidad, ritualidad y pensamiento de sus orígenes, como fuente importante de transformación y adaptación a los desafíos contemporáneos.

Es importante explicitar que esta investigación se construyó a partir de dos tipos de aproximaciones diferentes. Primero la visita al conjunto de familias de los miembros asociados al cabildo a partir de las cuales se recogieron informaciones de carácter sociolingüístico de movilidad y de modos de habitar la ciudad. En el Anexo 1 se encuentra el conjunto de informaciones que conforman las bases de datos en las que fue posible reunir las informaciones. La segunda aproximación se basó en los espacios de la palabra en el mambeadero y a partir de ellos a un acercamiento a dialogar sobre el pensamiento de las lenguas, del habitar la ciudad, de las discusiones sobre territorio, del proceso organizativo del cabildo, de los procesos políticos diferenciales en que Capiul participa, y, también, de las dinámicas permitidas por el intercambio de caguana, ambil, coca, rapé, casabe, cacería, palabras y cantos según agenciado desde las formas de relación del mambeadero y especialmente de los bailes. Dos jornadas finales de reflexión en la maloca “casa hija” de la universidad Nacional Sede Amazonia y la maloca “casa grande” de Capiul en el barrio Gaitán en Leticia ayudaron finalmente a consolidar algunos aprendizajes del proceso, cuyas muchas voces son citadas a lo largo del texto, especialmente en la segunda parte.

Tras formulado el proyecto en Junio de 2017 fue consolidada la metodología de entrevistas e informaciones de carácter sociolingüístico. Fue posible invitar y apoyar a través del programa Plan Retorno, la pasantía como opción de grado de una estudiante indígena de lingüística quien de acuerdo con la universidad y Capiul logró adelantar un sondeo sociolingüístico con aproximadamente 30% del total de viviendas (Gil 2017).

Una vez aprobado el proyecto y disponibles sus recursos se prosiguió hasta completar el 70% restante, con la participación de esta profesional, estudiantes auxiliares y miembros del cabildo (UN-Capiul 2018). Las informaciones presentadas en este informe integran los dos momentos (Gil 2017, Un-Capiul 2018) para consolidar y presentar de la mejor y más útil forma el conjunto de informaciones.

Este informe está estructurado en dos grande partes: *La parte 1, Quienes somos Capiul?:* en el capítulo presentamos un panorama de la diversidad sociolingüística de la organización. Nos remitimos al conjunto de orígenes de los diferentes grupos indígenas y conjuntos culturales que conforman el cabildo y la relación que su gente y lenguas han tenido con el proceso de constitución de esta ciudad fronteriza. El foco principal, sin embargo está dado por un análisis de los procesos de migración, flujo, y arraigo de las familias miembros de Capiul con la ciudad y otros lugares cercanos y distantes, describiendo elementos del modo indígena de habitar la ciudad. Veremos a través del conjunto de historias igualmente un acercamiento a la constitución de relaciones y alianzas y la forma que participan en una compleja red de relaciones interétnicas.

La parte 2), Tejiendo territorio, aborda los diferentes procesos que permiten trazar y tejer conceptos variados de territorio y territorialidad , buscando ilustrar los elementos que permitan plantear un debate para “actualizar” el concepto de territorio y cuestionar el aparente divorcio que implica la oposición entre “territorio” y “ciudad” en el lenguaje interétnico de relación del Estado con los pueblos indígenas en Colombia. La historia de la organización, la vida de la maloca urbana, los territorios de otra gente, la relaciones entre lengua, red de vida, territorio, ritualidad, identidad, reconocimiento organizativo y de derechos por el estado. Finalmente, sobre la construcción de relación y conocimiento con la Universidad.

En las últimas paginas sintetizamos las reflexiones de Capiul con relación a los próximos pasos para fortalecer los proceso que llevan a cabo.

Agradecemos a un conjunto amplio de personas que aportaron de diferentes formas al desarrollo de este proyecto: Johana Higueta, Johanna Gonçalves, Ángela López, Gilberto López, Jeison Cano, Juan Felipe Barreto, Marta Pabón, Carlos Zárate. Especialmente a los gobernadores de Capiul, Raúl Paima, Josefina Teteye y Alfredo Flórez, a los abuelos del consejo de ancianos, especialmente a Pedro Cuyoteca, Heriberto Estela, Fernando Nejeteye, Armando Carevilla. Al mayor William Yukuna, maloquero, autoridad tradicional. A Arturo, y a todos y cada uno de los miembros de Capiul que abrieron sus casas y sus historias. Ha sido un gran esfuerzo colectivo que esperamos ayude a comprender mejor la realidad de la organización y le ayude en su fortalecimiento.

Parte 1. Quienes somos CAPIUL?

Antecedentes del contexto sociolingüístico urbano de Leticia

Este texto describe una panorámica general de las lenguas indígenas habladas antes, durante y después de la presencia de los portugueses y españoles, en la localidad fronteriza de Leticia – Colombia, Tabatinga – Brasil, Santa Rosa – Perú y sus alrededores. Este antecedente comprende la presencia de las lenguas en la localidad urbana de Leticia y Tabatinga – Brasil. Conviene subrayar que, según datos de estudios etnográficos, históricos y lingüísticos de la región, hubo varias oleadas y presencias de lenguas en estas tierras. El paisaje sociolingüístico actual, ciertamente está determinado por la historia de relacionamiento de los diferentes grupos humanos antes y después de la definición de la triple frontera Colombia-Brasil-Perú. Describimos entonces en términos generales los elementos más importantes de esta dinámica de contacto entre lenguas para darle un mayor contexto y sentido a los datos arrojados por el diagnóstico sociolingüístico de las familias de Capiul y a las reflexiones sobre territorio indígena desde la ciudad. Inicialmente, reconocemos cuatro posibles oleadas lingüísticas diferenciadas de la siguiente forma:

1. Un primer momento de presencia de las lenguas “originarias” de estas tierras, antes de la llegada de los europeos y las que estos registraron por primera vez en sus diarios. Son la lengua tikuna, pebas yagua y tupí guaraní de los Aparia o Aricana - Omaguas y Kokama (ver mapa 1).
2. Un segundo momento podría ser marcado por la presencia de las dos lenguas europeas, la portuguesa y la española.
3. Un cuarto momento, quizás habría que verlo con más detalle, es el uso de las lenguas generales o vehiculares como es el ngekatü conocido y hablado por los antepasados de los tikuna, que es la misma lengua que describe José Ribamar Bessa Freire (2011 p. 67) como lengua general amazónica “LGA”.
4. El cuarto momento fue provocado a raíz de la bonanza cauchera, las de pieles, fauna y flora, y con ello la esclavización que indujo el desplazamiento de indígenas y sus lenguas a zonas distantes. La definición de la fronteras internacionales de Colombia con Perú y Brasil, que dinamizó el crecimiento urbano de Leticia y de sus servicios, también influyó en la confluencia de nuevas lenguas amazónicas alrededor de Leticia. A esta dinámica responde el aumento de la presencia de las etnias de tradición coca, tabaco y yuca dulce, los del predio

Putumayo, Caquetá y Apaporis, pueblos con diferentes tradiciones que poco a poco se interrelacionaron entre si y con los pobladores más antiguos dando origen al rico entramado de relaciones interétnicas, culturales, rituales y lingüísticas que constituyen la propia vida indígena de Leticia.

En la Tabla 1 podemos observar las oleadas posibles y presencias de las lenguas en esta localidad fronteriza.

Tabla 1. Oleadas lingüísticas en Leticia

Oleadas N°	Siglo	Grupo humano	Lengua	Familia lingüística	Origen geográfico
1°	Antes del XVI - Hasta el presente	Tikuna	Tikuna	Independiente	Río Eware afluente del río Amazonas. Ubicado cerca del San Pablo Olivença - Brasil
		Aparias Aricana	Tupi guaraní	Tupi guaraní	Inicialmente desde la costa noreste de sur América. En el s. XIX desde río Ucayali-Perú
		Omagua			
		Cocama			
Yagua	Yagua	Peba Yagua	Río Napo - Perú		
2°	Desde XVI - Hasta el presente	Portugués y españoles	Portugués y español	Latín	Península ibérica - Europa
3°	XVII - XIX	Varias etnias	Ngetatü	Base tupi guaraní	Varias regiones del bajo Amazonas - Brasil y algunas localidades del departamento de Amazonas en Colombia, como en el Vaupés, Mirití, Apaporis y Leticia.
		Yukuna	Yukuna		Habitan la cuenca del río Mirití Paraná - Colombia
					Los ríos Isana, Atabapo

4°	XIX – Hasta el presente	Kurripaco	Kurripaco	Arawak	Guainía en el departamento de Guainía, bajo Inírida, el alto Orinoco y río Guaviare – Colombia
		Tanimuka,	Tanimuka	Tukano	Las orillas del río Guayaca, Popeyacá, Mirití y bajos Apaporis – Colombia
		Matapí	Matapí		El alto río Mirití – Apaporis – Colombia
		Tukano	Tukano		El departamento del Vaupés Colombia y Brasil
		Makuna	Makuna		El río Comeña, bocas del río Pirá Paraná y el Apaporis en el departamento del Vaupés.
		Cubeo	Cubeo		El río Vaupés.
4	XIX – Hasta el presente	Okaina	Okaina	Uitoto	Las riberas del río Yaguasyacu, Ampiyacu, Jamayacu, Putumayo y Algodón en Perú y Apaporis, Caquetá y Putumayo en Colombia.
		Múruí	Uitoto		El territorio originario se encuentra en la parte media del río Caquetá y sus afluentes, y la zona selvática que va hasta el río Putumayo. Hablan una lengua de la familia uitoto.
	XIX –	Muinane,	Muinane,		El río Cahuinarí afluente del río Caquetá.
		Miraña	Miraña		Las orillas del río Caquetá. Su origen fue la cuenca del río Pamá afluente del Cahuinarí.

	Hasta el presente	Bora	Bora	Bora - miraña	El bajo Igara Paraná y las bocas del río Cahuinarí afluentes del río Putumayo en el departamento del Amazonas y en algunos lugares del Perú, a los cuales fueron trasladados forzosamente por los caucheros.
4	XIX - Hasta el presente	Andoque	Andoque	Andoque	El caño de Aduche en el corregimiento de Santander en el río Caquetá debajo de Araracuara.
	XIX - Hasta el presente	Karijona	Karijona	Caribe	El bajo Yará (Caquetá Colombia) en las inmediaciones de la serranía del Iguaje (cuenca del río Mesay, ríos Cuñaré y Amú y laguna Tunaima). Algunos sobreviven una comunidad en el resguardo indígena de Puerto Nare, Municipio de Miraflores (Guaviare) y algunas familias a lo largo del río Caquetá en las localidades de La Pedrera, Puerto Córdoba y Puerto Santander, en el departamento de Amazonas.
	XIX - Hasta el presente	Inga	Inga	Quechua	Habitan en el departamento del Putumayo

Antes de describir la presencia de las lenguas, es importante mencionar, que al trazar las líneas fronterizas entre los países Brasil, Perú y Colombia, de alguna forma se *“omiten algunas prácticas de habitar el espacio fronterizo...”* con ello, la parte lingüística

(Aponte, 2011 p.200). Por lo consiguiente se plantea que el territorio que respecta hoy la ronda de Tabatinga, Leticia, Puerto Nariño, Caballo Cocha, Santa Rosa, Islandia, Benjamín Constant, estaba y sigue siendo habitado por varios pueblos originarios como los Tikuna, Omagua y Cocama, Yaguas, además de la Gente de centro (hijos de tabaco, coca y yuca dulce) y gente de tigre, como también son conocidos los pueblos del complejo cultural del yuruparí. Aunque algunos grupos étnicos como los Omaguas fueron casi desaparecidos durante el siglo pasado, por el contacto inicial con los portugueses y españoles (Cabrero, 2014 p.3; Riaño, 2003 p. 32; Nimuendaju, 1952 p. 8; Goulard, 2009 p. 52), los pocos que quedaron fueron integrados a la nación tikuna y quizás otros fueron asimilados o no a otras etnias de la región en Colombia (Ullan de la Rosa, 2007 p. 188). Cabe anotar que en Brasil y Perú los Omagua, también denominados Kambemba vienen en un creciente proceso de reafirmaron cultural que incluye el fortalecimiento de su lengua desde el contexto escolar.

Figura 1. El flujo de lenguas latinas al área de Leticia

Configuración de grupos étnicos y familias lingüísticas presentes en CAPIUL.

Según la base censal de 2018 de este cabildo urbano, la población miembro se reconoce como perteneciente a dieciocho (18) grupos étnicos, de diez (10 familias lingüísticas), que a su vez pueden ser agrupados en tres grandes núcleos o áreas culturales: gente de agua, gente de centro y gente de tigre o yuruparí, aunque también hay algunos miembros de una familia Inga del Putumayo, población considerada mestiza o no indígena casada con miembros indígenas del Cabildo, y algunas personas que manifiestan no saber su pertenencia étnica. Una mirada más detallada a este último grupo evidencia, por un lado, mestizaje con población no indígena pero también historias complejas de relacionamiento inter-étnico por varias generaciones que hacen difícil o confuso el responder unívocamente a la pertenencia a algún grupo, fuera que las prácticas cotidianas en la ciudad han ido generando olvido o desinterés en profundizar en este reconocimiento. En la Figura 1 se muestra la distribución porcentual de los diferentes grupos étnicos. En tonalidades azules aparece la “gente de agua”, verdes “gente de centro”, amarillos “gente de tigre” y grises mestizos y “no saben”. Vemos que los grupos poblacionalmente más representativos son de gente de agua, como los tikuna (23%) y cocama (20%), seguidos de los murui-muina (17%), miraña (6%) y bora (4%) entre la gente de centro, y los matapí (6%) y yukuna (3%) entre la gente de tigre. En la tabla 2 y figura 2 presentamos la información demográfica discriminada por edad y sexo.

Figura 2. Distribución porcentual de los diferentes grupos indígenas que constituyen Capiul

1. Tabla 2. Población de Capiul según sexo y edad. 2018.

Edades	Hombres	Mujeres	Totales
0-4	7	11	18
5-9	27	24	51
10-14	30	27	57
15-19	42	40	82
20-24	28	32	60
25-29	20	24	44
30-34	17	25	42
35-39	10	15	25
40-44	14	17	31
45-49	11	18	29
50-54	11	15	26
55-59	10	9	19
60-64	6	5	11
65-69	1	9	10
70+	9	11	20
Sumas	243	282	525
Sin edad	80	80	160
TOTALES	323	362	685

Figura 2. Pirámide poblacional Capiul 2018

La panorámica lingüística descrita anteriormente, revela que las poblaciones indígenas y sus lenguas siempre estuvieron presentes en la región de Leticia, incluso antes del nacimiento de la ciudad.

Esto demuestra que el carácter pluricultural y multilingüe es fundacional y de gran importancia en la constitución de la ciudad, y aunque de cierta forma hay invisibilidad y ausencia de una política lingüística clara en favor de las lenguas nativas, han sobrevivido aunque con afectación, como veremos en la próxima sección.

Afirmamos que la población indígena de Leticia, desde su fundación y desde antes estaba presente, constituyendo el tejido urbano desde su origen. Hoy, la mayoría de los grupos indígenas que habitan en la ciudad y sus alrededores tienen presencia como miembros afiliados de CAPIUL, de manera que su historia social nos acerca, de manera más amplia a acercarnos a comprender esta dinámica para el contexto de la ciudad. Veamos más detenidamente el proceso de migración y relaciones, asociados al crecimiento de la ciudad. Optamos por organizar y presentar la información a partir de la experiencia de los grupos de los tres grandes conjuntos culturales presentes.

Tabla 3. Lenguas y grupos indígenas con relación a sus conjuntos culturales.

Familia lingüística	Grupo lingüístico	Núcleo	
Pebas - Yaguas	Yagua	Gente de agua	
Tupi – guaraní	Kokama		
Independiente	Tikuna		
	Andoke	Gente de centro	
Uitoto	Okaina		
	Murui Muinaï		
Bora – Miraña	Muinane		
	Miraña		
	Bora		
Arawak	Yukuna	Gente de yuruparí - tigre	
	Kurripako		
Tukano	Tanimuka		
	Matapí		
	Tukano		
	Makuna		
	Cubeo		
Caribe	Karijona		
Quechua	Inga		Gente de yagé
Latín	Portugués		Gente kariba
	Español		

Gente de agua

Se reconoce como “gente de agua” el conjunto de grupos indígenas de ocupación más antigua del área del trapecio amazónico colombiano, con presencia también en las márgenes cercanas del Amazonas de Perú y Brasil. Esta denominación recoge por un lado elementos de su modo de vida vinculado a las riberas, várzeas e igapós del río Amazonas y afluentes, y por el otro, del reconocimiento de orígenes acuáticos en las cosmogonías tikuna, yagua y kokama.

Con respecto a los Tikuna, según la historia oral el lugar de su origen se encuentra en la región hoy conocido como Eware, localizada en el estado de Amazonas-Brasil, dentro del territorio denominado Eware I del Alto Solimões, jurisdicción del municipio de São Paulo de Olivença, Tabatinga (Pacheco de O. João, 1998, p. 22). Eware es el lugar donde fueron pescados los tikuna y es el punto de dispersión ocasionadas por guerras inter-tribales especialmente con los aparia y omaguas, causa por la cual, los tikuna se movilizaron a las cabeceras de los afluentes del río Amazonas, a las zonas interfluvios de la Amazonia; otras de las causas fueron ocasionados por los portugueses que cazaban a los tikuna y otros indígenas para hacerlos esclavos (Goulard J.P. 1994, p. 316-317).

De acuerdo a lo anterior, en lo que hoy es Leticia y Tabatinga estaba habitado por tikuna y omaguas. Los tikuna se reorganizaron e hicieron presencia y presenciaron el surgimiento de los dos poblados Leticia y Tabatinga bien como de otros poblados actuales de Brasil en el río Amazonas como es São Pablo de Olivença, Tefé, Amaturá o Manaus. Por consiguiente, en este territorio “Leticia y Tabatinga” siempre se habló tikuna, yagua y tupí-guaraní. Son miembros afiliados a CAPIUL 184 tikunas entre niños, jóvenes y adultos. Actualmente, según los datos de la población tikuna de CAPIUL se muestra un acentuado proceso de debilitamiento de la lengua, en la medida que solo el 10% de la población la tiene como primera lengua y un 6% adicional dice hablarla o entenderla, con lo que un 84% de los tikunas no la entiende. En el siguiente gráfico se ilustran las respuestas referentes a la vitalidad de las lenguas de gente de agua. En Azul tikuna, naranja kokama y gris yagua. Ver figura 3.

Figura 3. Vitalidad de las lenguas de “gente de agua” en Capiul

Con respecto al origen de los kokama, al parecer, es la costa noreste de Brasil, ellos migraron junto con los Omaguas en dirección a los Andes por el río Amazonas, siguiendo el modo de ocupación tupí costero del litoral y de las riberas de grandes ríos. Mientras que los Omaguas ocuparon la várzea del río del Alto Amazonas entre el río Iça y Napo, los kokama llegaron hasta el río Marañón y luego a Ucayali, donde se ubicaron en la parte baja y medio de este río. (aponte)

Durante el siglo XIX por presiones esclavistas muchas de las familias huyeron o fueron llevadas de sus lugares de origen por los malos tratos de los caucheros y hacendado, cuyos negocios iban consolidando a su vez las ciudades de Iquitos en Perú y Manaus en Brasil. Huyendo y viajando entre estos polos es que muchas de estas familias se asentaron en los alrededores de los sitios de Leticia, Tabatinga, o Benjamín Constant. En estos lugares, y tras la secuencia de misiones religiosas, educativas y bonanzas económicas, poco a poco los kokama fueron integrándose a nuevos estilos de vida nacional. En los últimos años han surgido movimientos y organizaciones fuertes de reivindicación cultural y lingüística en el Brasil, Perú y Colombia (Rubim 2016).

Durante la bonanza cocalera en los años 80, muchas familias kokamas migraron a Leticia, quienes se establecieron en los barrios El Porvenir, El Águila, El Gaitán, Colombia, El Castañal Porvenir, Victoria Regía, San Martín, Simón Bolívar. En la

años han tenido alianzas matrimoniales con los tikuna y kokamas, los cuales, los hacen parte de la familia y que pueden convivir entre los tikuna, por eso, encontramos familias yaguas viviendo juntos con los tikuna. Es decir, que los yagua están integrados a los resguardos del trapecio amazónico, como en el municipio de Puerto Nariño y Leticia. En la zona urbana de Leticia y Tabatinga existen un sinnúmero de familias yaguas, sin embargo en CAPUIL, existe solamente un miembro yagua.

Gente de centro

A este núcleo de lengua pertenecen los pueblos andoke, múrui muina, muinane, miraña, nonuya, bora y okaina. Gente de centro o Hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce, corresponden a dos auto-denominaciones, la primera relacionada con la ubicación geográfica de territorio de origen que se encuentra entre el predio Caquetá y Putumayo. La segunda dada por un conjunto amplio de prácticas culturales centrado en el uso y manejo de las plantas mencionadas. En la decadencia del boom del caucho, el conflicto colombo-peruano y la delimitación de fronteras (1932-1934) muchos de los indígenas del predio Caquetá y Putumayo terminaron reasentados en los alrededores de la naciente ciudad de Leticia, en donde hoy en día ellos hacen parte de la configuración sociolingüística urbana de Leticia y Tabatinga como algunos de los grupos de presencia más numerosa. Mas adelante retomaremos la dinámica de la migración a la ciudad. Por lo pronto retomemos los orígenes de las lenguas del núcleo de gente de centro:

La lengua de los Andoques, de familia lingüística aislada, es originaria de la región del río Aduche que significa guacamayo rojo, correspondiente al corregimiento de Puerto Santander, río Caquetá, abajo del chorro de Araracuara. Este es uno de los pueblos más golpeado por la bonanza cauchera, ya que durante los años 1900 – 1920, casi fueron exterminados. Actualmente los descendientes de los sobrevivientes viven en el Resguardo Aduche y algunos dispersos en la Amazonia colombiana y peruana. Es importante indicar que esta lengua está en peligro, ya que su número de hablantes es muy reducido, solamente los abuelos o los mayores lo hablan, porque los niños aprendieron como primera lengua el español. Esto indica que es un porcentaje mínimo quienes hablan la lengua (Landaburu, 2004 – 2005, p. 7). Son necesarias las acciones concretas y urgentes para la salvaguarda de esta lengua. De los 11 miembros andoque de CAPIUL ninguno la tiene como primera lengua y solo una persona dice entenderla pero no la habla.

Movilidad. En Leticia existen algunos abuelos que ya están muy ancianos, sin embargo, miembros jóvenes de esta etnia han tratado de reagruparse. De esta manera han construido malocas, han iniciado el restablecimiento demográfico, de sus saberes y

prácticas ancestrales, entre los bailes, ritos y otras ceremonias importantes que estuvieron a punto de perderse.

La lengua Okaina es originaria del alto río Igara Paraná afluente del río Putumayo, en las mediaciones del departamento del Amazonas. Este pueblo es considerado hijos de coca, tabaco y la yuca dulce de la Chorrera. Durante la implementación del sistema brutal de explotación del caucho por la Casa Arana en Chorrera, causó un genocidio de la población okaina y de otras etnias de la región. Muchos de los okaina sobrevivientes quedaron dispersos en Perú y otros en el departamento del Amazonas de Colombia. En el río Ampiyacu en Perú viven una población considerable de okaina. El establecimiento de misiones franciscanas y agustinianas en los territorios de los okaina fueron las causas importantes de transformaciones culturales. En la actualidad su territorio de origen es reconocido como Resguardo del Predio Putumayo. En CAPIUL existe un único miembro Ocaina cuya primera lengua es castellano y no entiende ni habla el ocaina.

A pesar de la protección de los pueblos indígenas de Colombia, los okaina sufren de actividades ilegales en su territorio como el narcotráfico, violencia, minería, por esto se han visto en desplazamiento forzado.

El territorio originario de la lengua "uitoto", dado por el continuo dialectal Murui-muina, se encuentra en la parte media del río Caquetá y sus afluentes, y la zona selvática que va hasta el río Putumayo y Caquetá, como también en Perú, especialmente en el Ampiyacu e Iquitos, y algunos en Brasil dispersos en poblaciones del "Alto Solimões". La Chorrera es tenida como el principal poblado de referencia de este pueblo. Es desde allí también que la Casa Arana comandó la esclavización de los múrui muina y el resto de "gente de centro". El boom del caucho para ellos significó la dispersión, la disminución poblacional y la pérdida de prácticas, saberes tradicionales y ruptura lingüística (Pineda, 2003.).

Para escapar a la situación de exterminio por la explotación del caucho, los múrui huyeron, después de resistir y sublevarse. Fue por medio de estas migraciones que lograron sobrevivir y se establecieron en lugares distantes a su territorio de origen.

Muchas de estas familias se encuentran viviendo en la zona urbana de Leticia y sobre la carretera vía Leticia – Tarapacá en el resguardo tikuna – uitoto.

En cuanto a la lengua, hablan múrui de la familia lingüística uitoto. Se auto-clasifican tradicionalmente en múrui o "gente del occidente" y muinane o "gente del oriente" (Castellvi, 1953) y comprenden tres grupos con lenguas diferentes Minika o Meneka, Nipode o Muinane y Bue o Murui.

En CAPIUL, los múrui-muina o uitoto son uno de los grupos más numerosos. Un 20% de esta población tiene el uitoto como primera lengua y un 7% adicional la entiende o habla aunque no sea su primera lengua. El 73% de los múrui-muina de CAPIUL no declara hablarla ni entenderla, aunque muchos de ellos probablemente conozcan buen repertorio de canciones.

Los Muinane se localizan en el departamento del Amazonas. Los hablantes habitan la zona de la sabana, en el nacimiento del río Cahuinarí (afluente del río Caquetá, al sur de los raudales del Araracuara); en la región este del corregimiento de La Chorrera, en el río Igará-Paraná, y en el curso medio del río Caquetá. Se sabe que una pequeña población vive en Perú (Walton et al, 1997, p. 5)

Antes de la época del caucho eran numerosos, y con el auge de la goma esta población fue diezmada drásticamente, hasta casi la desaparición de la etnia. La población sobreviviente aún sigue batallando por su permanencia en el territorio, porque recientemente se han visto afectados por la continua incursión de colonos, narcotraficantes, comerciantes y grupos armados (legales e ilegales). Por este motivo, su subsistencia socioeconómica y cultural se ha visto amenazada. Uno de ellos es la lengua que está amenazada, que solamente los mayores lo hablan, mientras que en las nuevas generaciones poco se conoce. En los últimos años, los mayores, con apoyo de instituciones, se han reunido para crear procesos para la revitalización de su lengua y cultura. En este sentido vale la pena destacar, en el contexto de Leticia, los esfuerzos de la familia de Aniceto Nejedeka y sus hijos en el km17 en donde construyeron e inauguraron su propia maloca. En CAPIUL, por otro lado, encontramos 12 miembros muinane, el 17% de ellos la tiene como lengua materna y un 25% adicional dice hablar o apenas entenderla. El 58% no declara ni hablarla ni entenderla.

La lengua Miraña, a su vez, es hablada entre el medio río Caquetá y el principal afluente del río Cahuinarí, donde se encuentra el Parque Nacional Natural Cahuinarí. Los Miraña se encuentran asentados en cinco comunidades: Puerto Remanso-El Tigre, Mariápolis, San Francisco, Solarte y Quinchemetá. En esta zona, conviven con miembros de otros grupos étnicos como uitoto, bora, yukuna, tariano, tanimuka, matapí, makuna, cubeo, letuama, nukak, entre otros. La explotación del caucho, que se dio a comienzos del siglo pasado, generó grandes transformaciones en el grupo y de su proceso de poblamiento. Ese periodo acarreó como resultado abundantes migraciones y la disminución de la población. Se afirma que los miraña actuales, descienden de un grupo que habitó el río Pama, de los cuales, durante la época de la Casa Arana, una parte se desplazó hasta el río Mirití y de ahí al Caquetá, y la otra migró hacia la zona baja del río Caquetá en Brasil (Arango y Sánchez, 2004). En Brasil la población miraña habita cinco Tierras Indígenas (Barreira da Missão,

Cajuhiri Atravesado, Cuiú cuiú, Méria y Miratu) y en general, se dispersa en poblaciones ribereñas del “Alto Solimões”.

En la década de los cincuenta, los miraña comenzaron un proceso de reconstrucción étnica para organizarse como grupo en el territorio que hoy habitan en el Resguardo Cahuinarí. En la zona urbana de Leticia y sus alrededores encontramos familias miraña viviendo en diferentes barrios. Los miraña miembros de CAPIUL son 19 personas. Tan solo el 24% tiene el miraña como lengua materna y un 10% adicional manifiesta hablarla o entenderla. Es así que el 66% ni la habla ni entiende.

La lengua Bora se habla alrededor de La Chorrera, además de una serie de comunidades ubicadas en las riberas del río Putumayo, en el departamento del Amazonas, en el bajo Igará Paraná, y en el río Ampiyacú en el Perú, Rio Caquetá y Cahuinarí. Según su cosmovisión son gente de centro, pertenecientes a la cultura de los hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce. Muchas de sus tradiciones las comparte con los pueblos indígenas Uitoto, Muinane y Ocaina.

A causa de la esclavización y maltrato del “boom del caucho” los Bora se han dispersado en varios departamentos del país, inclusive en el Perú y Brasil. En la zona urbana de Leticia y sus alrededores viven familias pertenecientes a esta etnia. CAPIUL registra 34 afiliados Bora, 22% de los cuales tuvieron el bora como lengua materna, y 16% adicional la habla o entiende como segunda lengua. De igual forma 64% de los bora manifiesta no entenderla ni hablarla.

Con relación a los Nonuya, CAPIUL registra 7 miembros afiliados y la situación de la lengua refleja el alto grado de amenaza en que se encuentra en la medida en que ninguno la aprendió como primera lengua y tan solo dos de ellos dice entender algunas palabras pero no hablarla. Se trata de una lengua altamente amenazada de la que vale resaltar los esfuerzos por su recuperación (Echeverri et al)

Figura 5. Flujo de las lenguas de “gente de centro” a Leticia

3. 3. Gente de Yuruparí o tigre

Encontramos en CAPIUL representantes de las familias lingüísticas arawak, tukano y caribe. Se agrupan en este núcleo por tener un conjunto de elementos cosmogónicos de orígenes común, así como elementos fundamentales de su vida ritual como lo es el ritual del yuruparí. La denominación endógena es gente de tigre. La lengua yukuna es de la familia lingüística arawak, habla originariamente en las cabeceras del río Mirití Paraná, Putumayo y Vaupés, sin embargo, a la llegada de los caucheros muchos se trasladaron al Caquetá para trabajar en las actividades extractivas. A partir de entonces el auge del caucho, el conflicto colombo-peruano, la presencia de comerciantes y misioneros han llevado a permanentes reorganización de esta etnia.

Están afiliados a Capiul 13 personas. En este caso el 38% de ellos tiene yukuna como primera lengua y un 31% adicional dice entender y hablarla. En este caso la proporción de gente que manifiesta un mayor alejamiento de la lengua es mucho mas reducido, un 31%.

La lengua matapí corresponde a la familia lingüística tukano oriental, aunque en la actualidad los matapí son hablantes de la lengua yukuna. Son miembros de CAPIUL 36 personas, de las cuales solo el 3% tiene como primera lengua matapi y 3% dice hablarla o entender como segunda lengua. El 94% entonces no conoce prácticamente su lengua.

Los tucano se localizan en el río Vaupés, en los límites con los departamentos de Guainía y Vichada, también en los ríos Papurí y Paca, además de las cabeceras de los ríos Unilla, Utía y en Pacoa, departamento del Vaupés, y en las vecinas Repúblicas de Brasil y Venezuela. Existen comunidades tukano en el departamento del Guaviare en los resguardos de Lagos del Dorado, Barranquillita y La Yuquera. Los principales asentamientos son Monfort, Acaricuara y Piracuara. Hay una importante población tukano nucleada en Mitú, capital del Departamento del Vaupés, así como en el barrio 20 de Julio de la ciudad de San José del Guaviare. Existe un miembro afiliado de CAPIUL en Leticia, hablante de tukano como primera lengua.

La lengua kurripako pertenece a la familia lingüística Arawak. La mayoría de la población habla en lengua kurripako, el cual, se divide en tres dialectos asociados a un origen mítico, los cuales son: ôjo-kjárú, âjakurri y êje-kjénim. Esta lengua está relacionada con la piapoko y warekena más que la baré y la yavitero, las otras lenguas emparentadas con el arawak en el estado de Amazonas. Localizados en el río Isana y cabeceras del río Negro, sobre las márgenes izquierda y derecha del río Vaupés, departamentos de Guainía, Vaupés y Vichada. Algunos kurripako se encuentran en la ciudad de Inírida en el barrio La Primavera. En Venezuela se encuentran en los Estados de Amazonas -Maroa- y en Bolívar; en Brasil, habitan en el Estado de Amazonas. En los kurripako de Colombia se incluyen algunas familias baniwa, karupaka okurrin y karrykarutama, que habitan en el Alto Guainía, en Caño Tomo y Caño Aki. Es un grupo afín con los puinave y piapoco. Solamente existen dos miembros kurripako afiliados a Capiul, una hablante de kurripako como primera lengua y otra que lo habla como segunda lengua.

La lengua tanimuca-letuama u opaina, ufaina, retuarã, se habla en los departamentos de Vaupés y Amazonas, en el río Apaporis, cerca de la desembocadura del Pirá y en los ríos Mirití-Paraná y sus afluentes. La lengua consiste de dos dialectos mutuamente inteligibles: tanimuca y letuama. Los tanimuca y letuama forman parte de los grupos tukanos, conocidos por practicar la exogamia lingüística y por su general multilingüismo. Aparte de relaciones inter-grupales mantienen contactos con los yukuna de la zona del río Mirití y los makuna en la zona del río Apaporis. La lengua ya no se habla en las comunidades cercanas a las localidades no indígenas. A pesar de la fuerte influencia de la yukuna y la makuna la lengua todavía se habla en todas las circunstancias, sin embargo, está amenazada.

Se ubican en la parte sur del departamento de Amazonas, sobre el Alto Río Mirití Apaporis, donde viven junto a los yukuna. Además, comparten su territorio con los karijona, kubeo, makuna, matapí, miraña y tanimuka, en el resguardo de Mirití Paraná. Son miembros de CAPIUL 7 personas, solo una de ellas hablante de tanimuka como primera lengua.

Los cubeo, también conocidos como Paniwa, Cobewa, Hipnwa, Kaniwa. Se localizan en los departamentos del Amazonas, Vaupés y Vichada. Viven en el norte de la Amazonia, a lo largo de los ríos Vaupés, Querarí y Cuduyarí. Su territorio está comprendido en el Resguardo Parte Oriental del Vaupés. Algunos autores clasifican su lengua como perteneciente a la lengua Tucano Central. En Colombia se habla en la zona noroccidental de los ríos Vaupés, Cuduyari y Querarí. Aunque los cubeo han estado en contacto con el blanco desde el siglo XVI, por eso, su la lengua está potencialmente amenazada. La lengua kubeo (cubeo, cobewa, kubéwa, pamiwa) se habla en el noroeste del estado brasileño de Amazonas, en la región del río Vaupés, Terra Indígena alto río Negro, entre el río Vaupés y el nacimiento del Ayarí. Son 8 cubeo afiliados a CAPIUL, 38% de los cuales tiene el cubeo como primera lengua y 50% restante dice hablarla o entenderla.

Figura 6. Flujos de las lenguas de “gente de tigre” hasta Leticia

Los karijona, Koto o Huake habitaron el bajo Yarí en Caquetá, en las inmediaciones de la serranía del Iguaje cuenca del río Mesay, ríos Cuñaré y Amú y laguna Tunaima. Actualmente sobrevive una comunidad en el resguardo indígena de Puerto Nare, Municipio de Miraflores – Guaviare y algunas familias a lo largo del río Caquetá en las localidades de La Pedrera, Puerto Córdoba y Puerto Santander, en el departamento de Amazonas. Parte de los karijona sobrevivientes se han unido en matrimonios con parejas tukano o de otras etnias indígenas. Su lengua *tsahá*, pertenece a la familia lingüística caribe. Robayo (2010) propone que se debe hacer un acercamiento a la comunidad karijona con el fin de documentar la lengua en sitios específicos como Puerto Nare, municipio del departamento del Guaviare, donde existió el último reducto de hablantes y de prácticas culturales, o La Pedrera, donde se encuentran adultos mayores que pueden contribuir a la documentación del karijona. Es una de las lenguas en alto nivel de riesgo. Se

registran 9 karijona afiliados a CAPIUL en Leticia y solo uno de ellos (11%) es hablante nativo, mientras que el resto manifiesta no entender o hablar su lengua.

La lengua makuna es a su vez hablada principalmente en la cuenca del Vaupés tanto en Colombia como Brasil. En CAPIUL hay un afiliado makuna, hablante nativo, ññui<de primera lengua.

Gente de yagé

El pueblo Inga se localiza principalmente en el Valle del Sibundoy en el departamento del Putumayo. La lengua pertenece a la familia lingüística Quechua. La lengua quechua inga (ingano) se habla en el departamento colombiano de Putumayo, en los valles de Sibundoy, Yunguillo y Condagua, en el departamento de Nariño, en los ríos alto Caquetá y Putumayo. Una de las características del grupo inga es que están dispersos por varias regiones de Colombia, habiendo adoptado el comercio para sobrevivir. Existe un miembro afiliado a CAPIUL que no manifiesta hablar o entender la lengua de su pueblo.

El siguiente mapa ilustra el flujo de los pueblos y sus lenguas desde sus lugares de origen para convergir y continuar fluyendo desde Leticia. Este pequeño paisaje lingüístico ilustra una gran riqueza manifiesta en el seno del cabildo y que sin embargo se encuentra en altos niveles de riesgo dado que para la mayoría de las lenguas analizadas, más de la mitad de los afiliados no manifiesta entenderla ni hablarla, lo que alerta con que su transmisión está altamente comprometida. A esta dinámica de pérdida de lengua se contraponen la rica actividad ritual de bailes tradicionales que se practica en el cabildo y en las zonas próximas alrededor de la ciudad de Leticia. Discutiremos este potencial más adelante. Por lo pronto, veremos en la próxima sección un poco más sobre la dinámica de establecimiento de los diferentes grupos indígenas en la ciudad de Leticia a qué responde la dinámica de migración y qué características tiene.

Figura 7. Flujos de las lenguas de “gente de yagé” a Leticia

Migraciones: Como se han establecido las familias indígenas en Leticia?

Cada grupo étnico responde a una cierta dinámica particular. En esta sección intentamos profundizar un poco sobre esta dinámica, sus puntos en común y sus diferencias a partir de las trayectorias de vida y desplazamientos de las familias miembros de Capiul. Igualmente, presentamos la información de manera que se puedan diferenciar las dinámicas y especificidades de los diferentes grupos étnicos.

Gente de agua.

Cocama

A partir de una muestra de las entrevistas a 49 personas autodenominadas cocama en el diagnóstico podemos ver lo siguiente:

La mayor parte de ellas (63%) han nacido en la ciudad de Leticia y en otras localidades de la ribera del río Amazonas colombiano como Isla Ronda (6%), San Juan de Atacuari (4%), Puerto Nariño (2%), San Martín de Amacayacu (2%), o la ribera peruana (2%). Es decir, cerca del 80% de los cocamas tienen una estrecha relación con la ciudad de Leticia, lo que corresponde también con que la ciudad está localizada en un lugar ya habitado por ellos. Una menor proporción nació en la cuenca del Putumayo, especialmente en El Encanto (10%), o en el Cotuhe (2%), su afluente. Un 4% adicional nació en La Pedrera y un 2% en Bogotá, que en el caso corresponde a una bebé.

La mayor parte de los nacidos en Leticia han, en el transcurso de su vida, salido temporalmente a vivir en comunidades donde tienen parientes o a trabajar en actividades extractivas como el oro o la madera, o bien a trabajar como agricultores en fincas de otra gente, en ocasiones estos recorridos los han llevado a grandes ciudades como Bogotá, Cali o Manaos, y después han regresado. Quienes no han nacido en la ciudad, han migrado a ella por diversas razones entre las que se destacan el estudio de los niños, por búsqueda de trabajo bien sea de ellos o de sus padres, como niñeras, por hospitalización, o bien tras una separación. El 17% de los casos mencionan situaciones de desplazamiento por violencia directa o miedo.

En cuanto a la constitución de alianzas matrimoniales, encontramos 32 matrimonios de miembros cocama. Solo 3 de ellas interétnicas entre hombres y mujeres cocama, siendo la mayor parte realizada con otros grupos étnicos: hombres cocama con mujeres múruí muina (3), tikuna (2), mestizo (2), “no sabe” (2), matapí (1), tanimuka (1). O bien, mujeres cocama con hombres mestizos (6), “no sabe” (3), múruí muina (3), tikuna (2), bora (1), Muinane (1), Andoke (1) y Yukuna (1).

Tikuna

Con respecto a los tikuna podemos ver que la mayor parte de ellos ha nacido en la ciudad de Leticia (57%), Puerto Nariño (13%), en comunidades de la ribera amazónica colombiana como Ronda (2%), Palmeras (2%), brasilera como Atalaia do Norte, Amaturá, Tabatinga, Sapotal (2%) y peruana como Cuchillo Cocha (2%), es decir, alrededor del 78%. Otro tanto nació en la cuenca del Putumayo, como en Tarapacá (6%), Puerto Leguízamo (2%), o en comunidades como Santa Isabel (2%) o Itú (2%) esta última en Brasil. Adicionalmente un 4% nació en la ciudad de Bogotá y 2% en Salamina Caldas desde donde llegaron a Leticia.

Entrevistamos más profundamente a 35 tikuna jefes de hogar y miembros de Capiul. Según ellas, la mitad de los que nacieron en Leticia y respondieron las entrevistas dice que toda la vida la ha pasado en la ciudad pero algunos han itinerado en otras habitaciones en Ronda, Atacuari, Santa Sofía Puerto Nariño, o en ciudades como Tabatinga (Brasil), Iquitos y Cuchillococha (Perú), Bogotá, Fusagasugá o Pereira.

Entre los que no nacieron en Leticia, el motivo más citado para establecerse en Leticia está relacionado con desplazamiento por causa de la violencia, especialmente en la cuenca del Putumayo. Luego aparecen motivos familiares, buscando, reuniendo, acompañando o conformando familia. Luego el estudio, trabajo, o motivos de salud y tratamiento de enfermedades.

Las alianzas matrimoniales de los miembros tikuna nos muestran lo siguiente. De 36 uniones, 14 son interétnicas entre hombres y mujeres tikuna, es decir, alrededor del 39%, siendo que el restante 61% son alianzas interétnicas. Seis de los 14 matrimonios entre miembros tikuna dicen desconocer sus clanes, y el resto, 8, están relacionados según la regla tradicional de uniones entre clanes “con plumas” y “sin plumas”. Hacen presencia en Capiul miembros de 8 clanes tikuna: ardilla, cascabel, arriera, tigre; tucán, arrendajo, paujil y garza.

Respecto a los matrimonios interétnicos se encuentran hombres tikuna con mujeres mestizas (3), “no sabe” (3), cocama (2), múrui muina (2) y matapí (1). Por su parte, uniones de mujeres tikuna con hombres mestizos (5), cocama (2), múrui muina (1), bora (1), macuna (1) y “no sabe” (1).

Yagua

Hay un solo yagua en el diagnóstico sociolingüístico. Nació en una comunidad en el Cotuhe y llegó a Leticia solo hasta que sus hijos vinieron a estudiar. Su casa es en Leticia, detrás de ella planta un poco, esa es su chagra.

En la figura 8 se ilustran las trayectorias que han llevado a los miembros cocama, tikuna y yagua a establecerse en La ciudad de Leticia. Vale destacar que alrededor del 80% de la población está estrechamente vinculada a lugares de la ribera del Amazonas y más de la mitad ya es “leticiano” de nacimiento. La figura 9 nos ilustra los principales motivos para establecerse en la ciudad.

Figura 8. Trayectorias de las familias de “gente de agua” a Leticia

Figura 9. Motivos del desplazamiento a Leticia. Gente de Agua

Gente de Centro

Uitoto (múruí muina)

Un análisis de la población múruí muina de Capiul ilustra que en este caso solo el 16% nació en Leticia. Entre los que nacieron, la mitad nunca ha vivido fuera de la ciudad Leticia y la otra mitad apenas lo ha hecho por corto periodo por motivos de estudio o trabajo, como empleada doméstica. No tiene otros lugares donde puedan considerar su casa, ni acceso a chagras.

En este caso, el 63% de los múruí muina nació en diferentes localidades de la cuenca del Putumayo, comenzando con El Encanto (25%) la Chorrera (16%), Tarapacá (8%) Puerto Arica (6%) y otras comunidades del margen colombiano como Puerto Tolosa, Puerto Farfán, Marandúa (6%), o margen peruano (2%). Un 4% adicional proviene de la cuenca del Caquetá en lugares como Puerto Santander y La Pedrera, y 2% del Mirití-Parana. Un 2% nació en Bogotá. Los principales motivadores para el establecimiento en Leticia son el estudio, la violencia y el miedo, por salud, el trabajo propio o de parientes. En la Figura 10 ilustramos los motivos para la migración a Leticia de los miembros de Capiul de grupos de “gente de centro” que no nacieron en la ciudad.

Se encuentran 44 matrimonios con miembros múruí muina, 16 de ellos en que ambos miembros son de este grupo (36%) y el resto (63%) son uniones interétnicas de múruí muina con otros grupos. Se mencionan tres clanes: mochilero, gitoma y seonerai (?). Entre las alianzas interétnicas encontramos hombres múruí muina con mujeres cocama (3), mestizas (2), bora (2), miraña (1), yukuna (1), macuna (1) y “no sabe” (1). Por su parte las mujeres múruí muina han hecho relación con hombres mestizos (4), cocama (3), bora (3), tikuna (2), yagua (1), miraña (1), ingano (1) y “no sabe” (1).

Bora

Encontramos 31 boras miembros de CAPIUL, y en total 60 si se cuenta también sus familiares en sus hogares que no están vinculados al Cabildo. Para un análisis de la movilidad del pueblo bora con relación a Leticia tomamos en cuenta todo el conjunto. Una tercera parte de los bora de los hogares visitados nació en Leticia, siendo el registro más antiguo de 1978, hace cuarenta años y un bora nacido en Puerto Nariño en 1944. El resto son originarios de varios lugares del Putumayo, especialmente Puerto Arica, pero también Chorrera, Tarapacá, El Encanto y varias otras comunidades, mencionando incluso del lado del Perú, Ipiranga viejo, y Brasil. Todos los del la cuenca del Caquetá provienen del Cahuinarí y tan solo se registra un bebé nacido en Bogotá.

Entre los 7 boras cabezas de familia y miembros de Capiul que respondieron las entrevistas manifestaron que la razón más frecuente para su establecimiento en Leticia fue por razones familiares, huyendo de la violencia o reclutamiento del ejército y trabajo.

Se encuentran 23 matrimonios con bora en Capiul, solo 3 de ellos en que ambos son bora. El resto son de hombres bora con mujeres miraña (4), múruí muina (3), muinane (2), andoke (1), cocama (1), tikuna (1), yukuna (1) y mestizo (1). Mientras que las mujeres

bora han hecho relación con hombres múrui muina (2), miraña (1), nonuya (1), ocian (1) y yukuna (1).

Figura 10. Motivos de la migración a Leticia de los grupos de “gente de centro”

Miraña

Encontramos 29 Miraña miembros de CAPIUL aunque el número es mayor, 79 si se tienen en cuenta los miembros de los hogares que no están inscritos en el Cabildo. En este caso apenas un 25% de los miraña han nacido en Leticia siendo el registro más antiguo 1976. En este caso el origen de la mayoría de los miraña se encuentra en el Caquetá especialmente en el Cahuinarí, Mariópolis, Las Palmas, Puerto Gamitana, Angosturas, Puerto Santander y La Pedrera. Algunos pocos en el Mirití-Paraná y en Taraira mientras que tan solo cuatro en la cuenca del Putumayo, especialmente en Puerto Asís, Puerto Remanso y Puerto Arica.

Entre los miraña entrevistados la principal razón para establecerse en Leticia ha sido la búsqueda de trabajo, seguida de asuntos familiares (separaciones o luto) y el estudio. Se encuentran 17 matrimonios con miraña en Capiul, siendo la mayoría interétnicos y solo 2 en que ambos miembros son miraña. El resto son hombres miraña con mujeres mestizas (2), múrui muina (1), bora (1) y tanimuka (1), o bien, mujeres miraña con hombres bora (4), mestizos (3), múrui muina (1) o “no sabe” (1).

Muinane

Se encuentran 12 miembros muinane en Capiul y 18 si se cuentan también los parientes con quienes viven y no son miembros del Cabildo. En este caso apenas el 22% de los muinane ha nacido en Leticia y el registro más antiguo es de 1970. La mayor parte proviene de la región del Caquetá, especialmente Puerto Santander y Solano o del Putumayo, de La Chorrera, el Encanto y Tarapacá. Adicionalmente 2 (11%) nacieron en Bogotá, hijos de mujer muinane con su pareja no indígena. Tres de los muinane no nacidos en Leticia y cabezas de hogar que entrevistamos manifestaron como principal razón de su establecimiento en Leticia su desplazamiento huyendo de actores armados en sus territorios y también motivos familiares.

Encontramos cinco matrimonios con muinane en Capiul, todos interétnicos. Se trata de hombres muinane con mujeres cocama (1), ocaina (1), o bien, mujeres muinane con hombres bora (2), y “no sabe” (1).

Andoke

Encontramos 11 registros de miembros Andoke de Capiul, y 25 si se tienen en cuenta otros familiares Andoke con los que viven en Leticia y que no son miembros del Cabildo. En este caso una gran proporción (64%) son nacidos en Leticia siendo el registro más antiguo de 1967. De resto la mayor parte de ellos proviene de comunidades del Resguardo de Aduche en el Caquetá, Tarapacá, Chorrera y uno nacido en el Meta. De ellos apenas dos andoque cabeza de familia entrevistados mencionaron los motivos para establecerse en Leticia como estudio, reclutamiento en la marina y razones familiares.

Se encuentran tres matrimonios con andoke en Capiul, uno en que ambos son andoque, uno entre hombre andoke y mujer cocama, y uno entre mujer andoke y hombre bora.

Nonuya

Hay siete miembros nonuya en Capiul, ningún otro que conviva con ellos y que no esté afiliado al cabildo. La mayor parte de ellos nació en Leticia y otros en Chorrera, Puerto Arica y Bogotá. Un jefe de familia entrevistado cuenta que su venida a Leticia fue por motivos de trabajo de su padre. Existen dos matrimonios con nonuya, ambos de hombres de este grupo con mujer yagua y bora. No hay uniones con mujeres nonuya en el diagnóstico.

Ocaina

Hay un solo miembro ocaina en Capiul, aunque son seis en total considerados sus familiares autodenominados ocaina y que no son miembros del cabildo. Ninguno de ellos nació en Leticia, sino en lugares como Chorrera, en el Caquetá, San Martín Meta, Villa Rica Tolima, Pebas Perú o Ceará en Brasil. Encontramos dos alianzas matrimoniales con ocaina, un hombre ocaina casado con mujer bora y mujer ocaina con marido muinane.

En la figura 11 ilustramos las trayectorias de los diferentes miembros de Capiul de gente de centro desde sus lugares de nacimiento hasta su establecimiento en Leticia.

Figura 11. Trayectorias de los miembros de “gente de centro” hasta Leticia

Gente de tigre

Matapí

Hay 33 Matapí registrados en el Cabildo y 56 en total tomando en cuenta los familiares con que conviven y no están registrados. De ellos el 28% nació en Leticia, siendo el registro más antiguo 1971. El resto proviene principalmente de La Pedrera, comunidades del Mirití-Paraná, angosturas, Puerto Santander, Cahuinarí, Ronda, y uno en Fusagasugá. Entre los siete matapí entrevistados relacionan el principal motivo para asentarse en Leticia el estudio y también búsqueda de trabajo y asuntos familiares. En la figura 12 presentamos una síntesis de los principales motivos de migración a la ciudad de gente de este conjunto cultural.

Hay diez matrimonios con matapí en Capiul, uno de ellos en que ambos miembros de la pareja son matapí. El resto es un hombre matapí con mujer yukuna, o de mujeres matapí con hombres mestizos (3), “no sabe” (2), tukano (1), cocama (!) y tikuna (1).

Figura 12. Motivos de migración a la ciudad de “gente de tigre”

Yukuna

Hay 12 yukuna en el Cabildo y en total 40 si se cuentan sus familiares con quienes conviven y no están registrados. Solo el 18% ha nacido en Leticia, siendo el registro más antiguo de 1952. El resto todos provienen del Mirití Paraná y uno de La Pedrera. Han llegado por trabajo, estudio, motivos familiares y violencia. Hay seis matrimonios con miembros yukuna en Capiul. Se trata de hombres yukuna con mujer cocama (1) y bora (1) o mujeres yukuna con hombres matapí (1), múrui muina (1), bora (1) y mestizo (6).

Carijona

Hay 9 carijona registrados en el Cabildo. 44% nacidos en Leticia siendo el registro más antiguo del año 2000, el resto provienen principalmente de La Pedrera y uno de Chiribiquete. De los tres carijona entrevistados mencionan la violencia, la búsqueda de trabajo, el estudio y familia como los motivos para establecerse en Leticia. No se registra ningún matrimonio actual con carijona.

Macuna

Hay un miembro macuna en el Cabildo pero 6 en total considerados los familiares con quien convive y que no hacen parte del cabildo. Ninguno nació en Leticia y provienen del Vaupés, Apaporis y Pedrera. La macuna entrevistada se refiere a huir de la violencia como

el principal motivo para establecerse en Leticia. Encontramos solo un matrimonio actual de hombre makuna y mujer tikuna.

Cubeo

Hay 8 cubeo registrados en el cabildo, y 13 en total considerando los familiares con quienes viven y no están registrados. Solo el 15% ha nacido en Leticia y son bebés. El resto proviene de Mitú. De los cinco cubeo entrevistados declaran que el principal motivo para establecerse en Leticia ha sido la violencia y familia. Son cuatro los matrimonios con cubeo. Dos hombres cubo con mujeres “no sabe” y dos mujeres cubeo con hombres curripaco y mestizo.

Tanimuka

Hay ocho tanimuka en el cabildo y 14 en total contados sus parientes co-residentes. El 28% ha nacido en Leticia siendo el registro más antiguo de 2001. El resto provienen del Mirití y dos de La Pedrera. Entre los cuatro tanimuka entrevistados destacan los motivos de estudio, familiares y búsqueda de trabajo como los principales para establecerse en Leticia. Hay cuatro matrimonios actuales con tanimuka en capiul, se trata de hombres tanimuka con mujer yukuna (1) y mestiza (1) y mujeres tanimuka con hombre cocama (1) y miraña (1).

Tukano

Hay solo un tukano en capiul, y dos en total si consideramos una pariente no miembro. Un matrimonio de hombre tukano y mujer matapí.

Curripaco

Hay dos curripaco en Capiul, y tres considerando familia que no es miembro. Nacieron en carurú o Villavicencio. Dos matrimonios, hombre curripaco y mujer cubeo y baniwa.

Baniwa

Hay un solo una baniwa nacida en Carurú, casada con curripaco.

Ingano

Un solo ingano nacido en Leticia en 1945, casado con múrui muina.

En la figura 13 sintetizamos las trayectorias de los miembros de Capiul de “gente de tigre” hasta asentarse en Leticia.

Figura 13. Trayectorias de la “gente de tigre” hasta Leticia

En general, el anterior conjunto de informaciones ilustra que la comunidad de Capiul se constituye por diversos tipos de redes de parentesco que conectan de forma compleja a los miembros de 18 pueblos indígenas entre sí y a través de alianzas con otros grupos étnicos prevaleciendo un patrón exogámico incluso en los grupos que, en otras condiciones, reproducen patrones de alianzas al interior del mismo grupo étnico y clanes diferentes, como es el caso de los tikuna.

La figura 14 ilustra en general el tipo de relaciones de alianza dadas por los matrimonios en las familias de Capiul

Figura 14 tipos de alianzas matrimoniales en Capiul

Tipo de alianzas matrimoniales en Capiul

La mayor parte de las alianzas se da entre grupos étnicos diferentes. Este es un elemento importante de análisis en la medida que, como el abuelo Armando Carevilla comenta, las alianzas interétnicas son fundamentales para que los diferentes grupos se puedan establecer en el área de Leticia. En la medida que se hace familia con los “dueños del territorio” cocama, tikuna o yagua, o bien, con las familias que ya están asentadas, y tienen parientes nacidos en Leticia, este se convierte también en territorio propio, y es posible establecer relaciones armoniosas entre grupos. En síntesis, las alianzas con otros indígenas o con mestizos (blancos, o no indígenas) son importantes desde el proceso de territorialización. De forma análoga, las relaciones con mestizos, no indígenas, provenientes de otras regiones, son o prometen ser también alianzas que permiten a muchos afianzarse y desenvolverse más fluidamente en el medio urbano accediendo también a otras opciones de empleo, vivienda o educación. No obstante, muchas de estas relaciones según el análisis de la ex-gobernadora Josefina Teteye, no funcionan pues “los hombres engañan y ‘entamborilan’ [embarazan] a las indígenas y después las dejan botadas”, lo que ella denomina comúnmente como “desplazamiento por amor”.

En las figuras 9, 10 y 12 se presentaron las motivaciones más importantes para la migración a la ciudad. Una de ellas, la de motivos familiares, incluye lo que en la teoría de la ex-gobernadora Josefina Teteye se concibe como “desplazamiento por amor”. Se trata de migración en el caso que una nueva unión decide establecerse en Leticia en vez de vivir en sus comunidades. Según algunos autores, como Grisales (2017), este movimiento también implica o conlleva el establecimiento de relaciones de parentesco más allá de lo prescrito según las normas específicas de cada pueblo, como relaciones con no indígenas, otros grupos, otros clanes o entre gente sin clan. Lo anterior coloca el tema de las nuevas y antiguas formas de relación que los indígenas experimentan y se ven de alguna forma

menos cohibidas al circular por los espacios urbanos. Esto podría relacionarse con lo que Carvalho (2016) por ejemplo recoge de la descripción de los tikuna brasileños sobre su visión del “sexo mal feito”, y su relación con conjuntos de transformaciones indígenas urbanas que sería importante profundizar en otra oportunidad.

Vale la pena destacar que tal vez el principal motivo para la migración a la ciudad son el desplazamiento debido a la **presencia de actores armados** en los diferentes lugares de origen y Resguardos. Esta presencia usualmente aparece en los relatos de las víctimas de estos hechos como amenazas, intimidación, miedo, asesinatos, desapariciones y reclutamiento de familiares o vecinos. Capiul ha realizado una juiciosa caracterización de la afectación de la población del cabildo de manera que se ha reconocido como víctimas del conflicto armado colombiano, por lo que están sujetos a medidas de reparación de los casos individuales y también la reparación colectiva (Capiul 2018)

Junto con el desplazamiento por actores armados, otra motivación apareció y se destaca con gran fuerza, la educación. En efecto, una enorme cantidad de familias tienen los motivos de estudio como los principales para establecerse en Leticia, generalmente debido a que las posibilidades de educación más allá de la primaria en las comunidades o secundaria en algunos pocos comunidades y poblados amazónicos, son muy limitadas, valiendo la pena desplazarse a Leticia para acceder a más oferta, niveles y calidad. Observamos, sin embargo, que el recibimiento que la oferta educativa ofrece a los indígenas recién llegados es prácticamente inadecuada para aprovechar el potencial de lenguas y conocimientos nativos, al contrario, parece decidida a desvalorizarlos. Tanto la política lingüística educativa nacional, departamental y local, como la predominancia de relaciones interétnicas en los espacios urbanos, sumado a la complejidad de la presencia en la ciudad, se combinan para ofrecer un ambiente poco estimulante para el uso y enseñanza de las lenguas nativas. No obstante, es en ese mismo ambiente diverso y denso urbano donde contrariando, persistiendo y aprovechando todas las pequeñas oportunidades, las lenguas se mantienen vivas e incluso en las noches de bailes rituales, son las que más resuenan en la ciudad mientras la mayoría de leticianos duerme. En la segunda parte del informe se ampliará la temática de los bailes rituales.

Habitando la ciudad

Traemos en esta sección algunos elementos importantes para acercarnos a una descripción más completa de los modos de vida indígena y sus necesidades, a partir de la vivencia de la ciudad.

Como se muestra en la figura 15, la mayor parte de los miembros vive en el casco urbano de Leticia (82%), vivienda de interés social en la carretera (6%), Tabatinga, Brasil (4%), Isla de la Fantasía (3%) y el resto (4%) en comunidades periurbanas en resguardos

tikuna o múrui muina principalmente de la carretera como san Sebastián, km 6, km 11, km 14,5 y Takana. Aunque la gran mayoría vive en el casco urbano, es importante la dinámica del modo de vida indígena sobrepasa el trazado urbano para establecer puentes con áreas periféricas urbanas que posibilitan un mejor acceso a ríos, lagos, bosques y áreas de cultivos, y que en el caso no solo se restringen a territorio colombiano sino incluyen áreas periféricas de Tabatinga, Brasil, e islas del río Amazonas, como Santa Rosa, la cual plantea un debate sobre si debería considerarse peruana o colombiana (Grisales 2017)

En la figura 16 se muestra la información referente a la propiedad de la vivienda. Para la mitad de los miembros se trata de casa propia mientras que para el resto, el 24% vive en casas de algún pariente, el 16% arrendada, el 6% fue beneficiario de casas de un programa de vivienda de interés social, barrio Iane meechi, pero aun no las pueden considerar propias. El resto vive en viviendas prestadas, invadidas o en la maloca del cabildo. No necesariamente la mitad que dice tener casa propia está en una situación estable o de vivienda digna dado que en algunos casos no tienen seguridad de la propiedad del terreno donde la casa se encuentra, o bien tiene condiciones de hacinamiento, poco acceso a agua potable o alcantarillado.

Figura 15. Localización de viviendas familiares de miembros de Capiul

Figura 16. Propiedad de la vivienda de los miembros de Capiul.

En anteriores estudios sobre indígenas urbanos (Sánchez 2012; Grisales, 2017, López, 2017) se ha destacado cómo la ciudad se constituye en un nodo estratégico para la circulación de personas que por diferentes motivos viajan entre las áreas urbanas, periurbanas y resguardos alejados. Se ha usado el concepto de multi-territorialidad para describir formas de habitación en los que los modos de vida indígena se apoyan en diferentes habitaciones dentro y fuera de la ciudad, lo que les permite acceder a los servicios urbanos sin perder de alguna forma el acceso a itinerar con áreas rurales en donde se puede visitar parientes, tener acceso a alimentación proveniente de caza y pesca, hacer y disfrutar de las chagras, descansar, etc. Preguntamos en el caso de Leticia por otros lugares que pudieran ser considerados como “su casa” afuera de la ciudad.

Para la mayor parte de los indígenas de los diferentes grupos que convergen en Capiul no tiene acceso a ningún otro lugar que también pueda considerar su casa más allá de su sitio de vivienda, relatado en el ítem anterior. Algunas personas, sin embargo, mencionaron este otro tipo de habitación, se destacan en este caso las personas de grupos cocama y tikuna que mencionan un conjunto de comunidades de la ribera del Amazonas tanto en Colombia como en Perú y Brasil. En la figura 17 ilustramos con un mapa el conjunto de sitios mencionados por algunas pocas personas cocama, tikuna, múrui muina, bora, miraña, nonuya, matapí, tanimuka, tukano. Por el otro lado, ningún yagua, muinane, ocaína, yukuna, carijona, macuna, cubeo, curripaco, baniwa o ingano tiene cualquier otro lugar de habitación fuera de la ciudad. En la gráfica en azul se muestran lugares de grupos de “gente de agua”, de presencia más antigua en la región. De verde “gente de centro” y amarillo “gente de tigre”. Vemos igualmente que para tikunas o cocamas, principalmente, de color azul en la figura 17, existen algunas otras habitaciones en un conjunto extenso de comunidades de la ribera del Amazonas en los tres países. Por otro lado, para los grupos de

“gente de centro” o “gente de tigre” esta posibilidad es muchísimo más limitada y los pocos que respondieron afirmativamente relatan sobretodo algunos lugares por la carretera, o la isla de Santa Rosa.

Figura 17. Otros lugares de habitación fuera de la ciudad.

El acceso y disposición del agua de la vivienda son otros elementos importantes para tener en cuenta. En las figuras 18 y 19 se presenta una síntesis de estas informaciones-

Figura 18. Fuentes de agua para el uso domestico.

Figura 19. Disposición de las aguas negras.

No es un secreto el problema del acceso al agua en Leticia. En este caso vemos que solo el 41% tiene agua del acueducto en su vivienda, agua que sin embargo no cumple los estándares para que se considere potable. Un numero significativo usa agua de pozos artesianos (40%), agua lluvia y quebradas (11%). Se presupone que la calidad del agua de consumo no solo no es potable sino que varía de forma importante según factores ambientales y de la manipulación de los tanques, lo cual puede estar generando diferentes consecuencias de dinámica aún poco conocida.

Apenas 15% tiene conexión al alcantarillado en su vivienda. Es decir, que el 85% de las viviendas genera aguas negras que eventualmente pueden dispersarse en el ambiente (si

en el caso de los pozos sépticos no son construidos y mantenidos adecuadamente). Este cuadro plantea la atención a los aspectos sanitarios que se enfrentan en la ciudad. Finalmente, la figura 20 muestra las fuentes de combustible para cocinar, siendo que la gran mayoría depende del gas, que en el caso son las pipetas de gas propano brasileras. Alrededor del 27% sin embargo usa leña también, sea alternadamente con el gas o de forma exclusiva. La leña muestra también un vínculo con las formas de cocinar fuera de la ciudad, para lo cual se requiere adquirir la madera del monte o chagra, aunque también puede ser comprada en el mercado del puerto en Leticia.

Figura 20. Combustible para cocinar.

Otro elemento importante, vinculado con lo anterior, es la posibilidad desde la ciudad de acceder a chagras, sea propias, sea por medio de un familiar o amigo. De lo anterior depende en buena medida la posibilidad de tener una mejor seguridad alimentaria, fruto del esfuerzo propio y de las redes de intercambio y solidaridad dadas por las relaciones de parentesco y alianza. Un notable precedente de esta dinámica fue estudiado por Blanca Yague (2014) quien muestra el conjunto de relaciones que se tejen por el intercambio de

alimentos y que vinculan parientes entre Leticia y lugares muy distantes de la Amazonia por medio de los eventuales vuelos de Satena y cargueros.

En este sentido, teniendo en cuenta las entrevistas realizadas con los miembros de Capiul se encuentra que tienen algún acceso a chagras el 43% de los cocama, el 50% de los tikuna, el 50% de los múrui muina entrevistados. Muy raramente cualquier otro miembro de otro grupo indígena mencionó lugares en comunidades en la carretera, y especialmente en Tabatinga. Esta información se sintetiza en la figura 21.

Figura 21. Algunas chagras alrededor de Leticia

Las chagras en general son insuficientes para la alimentación de las familias y las únicas que más o menos se mantienen necesitan de la vigilancia constante de parientes que vivan cerca. Existen muchos relatos en que la gente se aburre de tener chagras si no las está cuidando porque toda la producción va a parar a manos ajenas. Los medios de subsistencia en la ciudad dependen grandemente del dinero y por tanto al acceso a algún

oficio o empleo. La figura 22 ilustra las ocupaciones relatadas por los miembros del cabildo.

El mayor porcentaje, 30% vive del rebusque, cambiando de varios oficios según oportunidad en la ciudad o incluso cosechas o bonanzas fuera de ella, incluyendo el turismo. Muchas veces en el mambeadero se han referido a lo que Gasché denomina “pluriactividad bosquecina” (Gasche, 2012), en términos de “cacería” o “cacería urbana”. El 23% está dedicado fundamentalmente al hogar, sobretodo mujeres, aunque algunas hacen otros oficios (estudian, trabajan, formación técnica, trabajan con turismo, en la chagra, o se la rebuscan vendiendo algo en la ciudad), pero aún así destacan el hogar en primer plano. Solo 4% dedicado a chagras y agricultura. Y 3% a madera y construcción, actividades vinculadas a la extracción de madera o producción de alimentos en chagras. La mayor parte de las ocupaciones ocurren en el área urbana como el estudio (12%) en el colegio, cursos técnicos del Sena o en la nocturna, licenciaturas, odontología e incluso posgrado, especialmente maestrías en educación (ver fig. 20). Docentes 6%, siendo que muchos docentes combinan a su vez el trabajo con su propios estudios a nivel de pregrado o posgrados en el área de educación. El 6% trabajan en el comercio informal como empleados en diferentes negocios en la ciudad, sea con locales fijos como panaderías, bodegas, tiendas de artesanías, restaurantes, o bien con puestos ambulantes por los parques del centro y en los barrios. El 6% son empleados temporales en sector turístico - hotelero o bien Secretarías de Salud, Educación o Bienestar Familiar. 2% tienen empleo profesional, sea independientes o en la Secretaria de Salud, 1% como líderes de organizaciones indígenas y en la gestión de proyectos y 3% son pensionados del sector público. De ello se desprende que hay una gran variedad y variabilidad en las fuentes de ingreso pero también un nivel alto de inestabilidad de las fuentes de ingresos que, sumada a la inseguridad alimentaria, deja a las familias en situación precaria y vulnerable.

Figura 22. Ocupaciones de los miembros de Capiul

Encontramos que casi el 40% de los miembros de Capiul tiene por lo menos bachillerato completo o niveles superiores. Se destaca un 11% con formación técnica, 4% de profesionales y 2% con posgrados finalizados. Se trata de un nivel de escolaridad importante que también se convierte en necesario para acceder a mejores empleos sea en la ciudad o bien que tienen un potencial grande de acción para la atención de diferentes necesidades fuera de la ciudad en las comunidades indígenas de resguardos.

En síntesis, en esta sección destacamos algunos elementos importantes de la inserción en la ciudad de las familias indígenas y sus vínculos con los “territorios” extra-urbanos.

Figura 20. Niveles de educación en Capiul

La dinámica de movimientos de entrar y salir de la ciudad es de especial importancia, en la medida que varios de los aspectos tratados muestran que la ciudad se convierte en un nodo importante para un conjunto de personas dispersas, pero vinculadas por relaciones de parentesco y solidaridad.

Vale destacar también el nivel de precariedad y vulnerabilidad que revelan los datos del modo de vida urbano dado la dificultad de tener acceso a terrenos para cultivar y extraer por fuera de la ciudad, bien sea por la precariedad e inseguridad con relación a la propiedad de las viviendas, los aspectos sanitarios de acceso y disposición del agua o fuentes de ingresos familiares. De un lado expulsados por la inseguridad y violencia en sus lugares de origen, de un lado buscando educación para enfrentar mejor nuevos desafíos, la ciudad se muestra en todo caso un espacio hostil y difícil que no contempla en buena medida políticas u acciones diferenciales para esta población diversa étnica y lingüísticamente.

Parte 2. Tejiendo territorio.

Una maloca en Leticia?

En el barrio Provenir, en pleno casco urbano de la ciudad de Leticia, está situada la Casa Grande, Casa de Conocimiento o Casa Madre, donde se reúnen casi todas las noches los miembros de la mesa directiva del CAPIUL, el consejo de mayores, diferentes miembros del cabildo y habitantes de Leticia y sus alrededores, así como representantes de diferentes instituciones que vienen y van. En este espacio se desarrolla un diálogo que recoge y recorre la memoria de diferentes territorios en aras de construir un espacio cultural y político para apoyar los miembros de un cabildo en el que convergen integrantes de 18 grupos étnicos diferentes.

Se trata de un cabildo con unas características muy particulares: se constituye en una zona urbana, por lo que su comunidad no está congregada en un área de resguardo; y está integrado por miembros pertenecientes a una gran diversidad de grupos étnicos. Tales características han dificultado los procesos de reconocimiento del cabildo frente a las instituciones del Estado, lo cual revela una lógica estrecha, expresada en una serie de procedimientos burocráticos que revelan una noción esencialista del mundo indígena. Este tipo de protocolos indica que el Estado desconoce este tipo de realidades locales, las cuales desentonan con una concepción imperante del “ser” indígena como aquel que está confinado a un área de resguardo. Para Sánchez Silva resulta novedoso “la reivindicación de la condición urbana y del derecho a la ciudad en un contexto en donde la mayoría de antecedentes organizativos habían buscado la consecución de territorios en las zonas periféricas y relativamente ‘rurales’ del municipio” (2012, p. 437).

Este cabildo se constituyó a inicios del 2011 a través de un acto protocolario en el que se posesionó el gobernador y al cual asistieron el alcalde, el gobernador y el obispo, entre otros representantes de la iglesia y de instituciones del Estado. La asamblea general de este

evento fue convocada a partir de un ejercicio previo que se propuso censar a la población indígena que vivía en Leticia. A raíz de este ejercicio:

“el cabildo hace un diagnóstico de la situación de los indígenas urbanos resaltando la falta de protección de los pueblos indígenas urbanos en el ordenamiento jurídico municipal y departamental; la inestabilidad laboral; la imposibilidad de asignación de tierras a la población indígena en la zona urbana de Leticia; las limitaciones al desarrollo de actividades propias como las chagras urbanas y los espacios sociales y físicos para la reproducción cultural; la falta de planes de vivienda que cuenten con un enfoque diferencial; el deterioro de la memoria social, el abandono de la lengua materna, la pérdida de los sistemas de valores y el abandono de las prácticas culturales colectivas” (Sánchez Silva, 2012, p. 444)

La asamblea general fue muy concurrida (los documentos de CAPIUL hablan de 500 personas aproximadamente) y concluyó con un baile ritual. En este evento: “se entregó mambe, tabaco, ambil y comida a las autoridades indígenas y no indígenas y esto cerró la parte protocolaria dando comienzo al baile tradicional. ‘Se amaneció bailando, y sobró comida y mambe’”. (CAPIUL, 2014).

Esto resulta significativo en el sentido en que, desde los inicios del CAPIUL, a través del baile se tejen alianzas estratégicas desde un contexto ritual con representantes de instituciones de la sociedad mayoritaria. Podría decirse que gracias a las alianzas que se forjaron desde el principio de la organización indígena se logró obtener un terreno en comodato donde se erigió su maloca en el año 2011.

La construcción de una Casa Grande (maloca) en la ciudad de Leticia fue, como dicen los abuelos, el amanecer de la palabra que se había mambeado, dialogado, soñado y planeado por mucho tiempo a partir de la trayectoria de los diferentes mambeaderos urbanos que entonces existían.

En este sentido, ha sido mucho lo que la maloca ha permitido, especialmente como espacio de curación, base de actividades que permiten la cohesión social de la población indígena y no indígena en Leticia. Es tanto un centro ritual de relación con malocas y “sitios sagrados” cercanos y lejanos de “otras gentes” (visibles e invisibles), como de discusión e implementación de políticas y proyectos con enfoque étnico diferencial.

Para las redes de solidaridad que tienen como referencia el espacio de la maloca, su existencia y consolidación constituye dinámicas de adaptación para habitar la ciudad de Leticia, sin renunciar a mantener prácticas, conocimientos, lenguas, y la posibilidad de reconocerse como diferentes.

Es así que la institución social del mambadero de “gente de centro” y “gente de tigre” se despliega en la ciudad de Leticia aunque con conciencia y respeto de los territorios originarios de “gente de agua”, para , en conjunto, a partir del mambadero, analizar, extender y re-significar los alcances de tales “alianzas” entre grupos sociales y representantes de instituciones mediante un lenguaje en donde “la palabra” es portadora de cualidades que trascienden una dimensión netamente comunicativa, pues también puede desde curar hasta perjudicar.

Generalmente el castellano es el medio de expresión y comunicación más usado, aunque una multiplicidad de lenguas diversas se asoman y alternan de vez en cuando para expresar un saludo mejor, una relación de parentesco, el nombre de algún animal o héroe cultural, algún secreto u oración específica, alguna información que se quiere que no sea inteligible o pública para algunos de los presentes. Expresiones tales como “No se puede traducir al castellano”, “voltear la palabra”, “endulzar la palabra”, “palabra de vida”, “hacer amanecer la palabra”, “palabra caliente”, “cacería urbana”, entre otras, dan testimonio de que el español es una lengua que no da abasto en ciertos contextos comunicativos y, por lo mismo, se ve permeada por concepciones de mundo de las lenguas y los códigos culturales de los grupos étnicos que cohabitan en Leticia.

A través del lenguaje en el ámbito del espacio del mambadero se renuevan las alianzas, se planean y ejecutan diferentes acciones de las relaciones al interior del cabildo y de este con otros grupos sociales, organizaciones y entidades públicas y privadas. En este sentido, la diversidad lingüística y comunicativa propicia relaciones, toma de decisiones, multiplica acciones. Las lenguas territorializan diferencialmente, tejen de modos específicos las relaciones entre las historias de origen y los desafíos de la vida cotidiana en su movimiento entre viviendas, mercados, oficinas, calles encharcadas, motos, chagras, monte y ríos. En este sentido las lenguas nativas, a partir de sus historias, consejos, cantos y formas de cohesión social que les son inherentes, constituyen un recurso que permite dar sentido y resolver las diferentes coyunturas a la que los indígenas que viven en la ciudad se enfrentan.

La palabra y pensamiento de vida, con todas sus variaciones expresivas, integran una forma de concebir el “territorio” fundamentada en relaciones que se afianzan a través del diálogo y el intercambio de sustancias rituales como el mambe y el ambil. Una expresión de lo anterior la observamos en la cotidianidad de la propia espacialidad de la maloca y el mambadero. La relación entre lengua, palabra y pensamiento de vida aparece espacializada. Cada grupo de personas, según sus relaciones y niveles de conocimientos específicos ocupa diferentes espacios y adopta diferentes comportamientos en un protocolo y una estética del diálogo, en donde comúnmente se procura “armonizar” y llegar a un entendimiento para tratar los diferentes temas y coordinar acciones, sean acciones rituales (preparación e invitación recíproca a bailes) como del manejo de procesos de política diferencial o proyectos específicos.

El siguiente bosquejo de la espacialidad del mambadero de Capiul a partir de numerosas reuniones, da una primera idea de esta relación entre lengua, palabra, espacio y territorio.

En esta imagen (2°) se observa el espacio de mambadero de la casa grande de CAPIUL ubicado al costado sur oriental de la maloca.

Figura 21. Espacialidad del mambadero con relación a sus participantes

Imagen 21°. Espacio y ubicación de los participantes en el mambadero de CAPIUL. Fuente, cuaderno de campo A. Santos p. 3. De 2 de enero de 2018.

En la imagen 21 se observa la distribución del uso de la palabra según roles y confianza que se tenga en el mambadero. Se ha señalado 11 espacios que a continuación se describen. Se aclara que esta distribución es totalmente variada, las veces que se ha estado presente, esta distribución ha cambiado, no en todo, sino en la ubicación de los participantes.

Tabla. 4. Roles y espacios en el mambadero

N° de espacios	Roles	Integrantes	Etnia
1°	Mayor sabedor miembro del consejo de	William Yukuna	Yukuna

	ancianos de CAPIUL.		
2°	Abuelos (miembros del consejo ancianos CAPIUL)	Armando Careibilla Heriberto Estela Fernando Negeteye Pedro Kuyuteka	Karijona Uitoto Miraña Uitoto
3°	Mesa directa de CAPIUL	Alfredo Flores Alma Rocio Diana Gil Bora Ángela López Herina Cachique	Bora Miraña Bora Muina Kokama
4°	Miembros afiliados de CAPIUL		
5°	Participantes cercanos a CAPIUL	Yeison Cano	Bora
6°	asistentes del convenios UN Sede Amazonia - CAPIUL	Abel Santos Edgar Bolívar Camilo Vargas Juan Álvaro Echeverri Felipe	Tikuna Paisa Rolo Paisa
7°	Participantes no afiliados permanentes	Juan Osvaldo Arturo	
8°	Participantes esporádicos	Visitantes nacionales y extranjeros	
9°	Tostador de hoja y pilón de mambe.		
10°	Espacio centro de		

	la casa grande		
11°	Espacio exterior de la casa grande		

Los números que señalamos son según la cercanía y lejanía del centro del mambeadero siendo el 1° el espacio del mayor sabedor quien maneja corporal y espiritualmente la palabra. Muchas veces es quien interviene al final de las conversaciones aconsejando con palabras sabias a los presentes. Este espacio está acompañado de los elementos como el mambe, el ambil, rapé, la caguana y cigarros. Está sentado en el banco que solo él utiliza y justo en la base del estantillo del fondo a la izquierda con relación a la entrada de la maloca. Esta distribución corresponde a “como viene” según complejas historias de origen de los diferentes grupos. No es objetivo de este trabajo profundizar al respecto.

En el espacio 2° y 3° por lo general están sentados los abuelos del consejo de ancianos de CAPIUL. Siempre se ubican al lado derecho e izquierda del mayor. Casi siempre están con mambe y ambil. En el espacio 3°, 4°, 5° y 6 están sentados los miembros de la mesa directiva de CAPUIL. Pueden sentarse en estos espacios sin restricción alguna. Igualmente lo hacen los miembros afiliados y no, o sea los asistentes permanentes, los del convenio UNAL, los participantes ocasionales y esporádicos.

En el espacio 5° casi permanentemente está sentado el gobernador de CAPIUL, aunque podría ubicarse en otros puntos menos el primero. En el espacio 7° están sentados los invitados que no tienen confianza de participación, este espacio es parte del centro de la casa grande. En el espacio 8° están ubicados tres elementos importantes que no deben faltar en una casa grande de pensamiento, como es el tostador de mambe (tiesto o una bandeja metálica), el pilón y el fuego, la candela. Igualmente es donde se quema la hoja de yarumo (*Cecropia peltata*)

El espacio 9° corresponde al punto central de la casa grande que casi siempre está desocupado, a no ser que se esté realizando reuniones o asambleas de carácter interno o particular. En este caso la disposición espacial es adaptada al uso de tableros, mesas, sillas, viedo-beam. El espacio 10° es la parte exterior de la casa grande, en donde, cuando se realizan bailes en la maloca, se ubican los grupos de “contendores” invitados de otras comunidades que son los que bailan en la maloca y a los cuales se les paga con ambil, coca, caguana, casabe, cacería, chicha, rapé, según cada baile específico.

Estas observaciones iniciales sirven para evocar los elementos de territorialidad de lengua-lenguaje-conocimiento desde una observación de las prácticas verbales en el espacio central de la vida de la organización. En la maloca se combinan diferentes maneras de interpretar el “territorio”, vivirlo, defenderlo y atacarlo. En este sentido las lenguas nativas, a partir de sus historias, consejos, cantos y formas de cohesión social que les son inherentes, constituyen un recurso que permite dar sentido y resolver las diferentes coyunturas a la que los indígenas que viven en la ciudad se enfrentan, buscando fortalecerse y que su organización sea reconocida.

Una parte importante de este trabajo tiene que ver con visibilizar tales dinámicas del lenguaje en tanto formas de agenciamiento de territorialidad. Algunas de las preguntas que orientan estas reflexiones son las siguientes: ¿Cómo se concibe el territorio en un cabildo como CAPIUL, que congrega en promedio 17 pueblos indígenas en el seno de una organización que tiene como propósito defender los derechos de los indígenas que habitan en contexto urbano? ¿Cómo se relacionan las actividades organizativas y rituales de CAPIUL con su vivencia del territorio? ¿De qué manera las estrategias que se despliegan desde la Casa Grande (maloca) tejen territorio? ¿En qué medida el mambeadero y los bailes rituales dinamizan una forma de habitar el territorio sujeto a las dinámicas propias de una ciudad como Leticia?

No quiere decir que podremos responderlas en su totalidad pero creemos aportar en el sentido de avanzar en una comprensión multidimensional de un fenómeno contemporáneo complejo. En este momento se hace necesario explicitar mejor las varias dimensiones de la polisemia del uso del concepto de territorio.

Territorio, desde un punto de partida amplio como “todo lo que se necesita para vivir”, está constituido a partir del conjunto de la extensión de flujos y relaciones que permiten y sustentan un modo de vida. Desde sitios sagrados y de origen, bosques, fuentes de fauna y flora, cultivos, viviendas, aguas, energía eléctrica, dinero, parientes. Cónyuges, hijos, suegros, cuñados, vecinos, compadres, colegas, enemigos. Flujos y relaciones de sangre y dinero combinados con modos de habitar posibles en una ciudad amazónica media. La retícula que estas relaciones dibuja es seguramente variable y mutable. Lo que tratamos de ilustrar en este estudio es un acercamiento a la complejidad de esta red que esta asociada a la vida contemporánea de poblaciones diferenciadas que existen en estrecha relación con la ciudad y con un territorio que va mas allá de las áreas poligonales de los Resguardos, u otras figuras de ordenamiento territorial, porque fundamentalmente son más que “áreas”.

Al reflexionar sobre territorio es importante tener en cuenta las diferencias entre la manera indígena en que se comprende, por ejemplo, el “territorio de asentamiento” y el “macroterritorio”. En una sesión de mambeo con el grupo de la UN, el mayor William Yucuna afirmaba: “Una cosa es hablar de la tierra y otra del mundo. Nosotros decimos en idioma *Teéri*: la tierra y *Éjawa*: el mundo... Decimos: ‘hay que saber tejer el mundo’. Por eso los abuelos dicen que ‘hay que saber qué hay en el mundo, dónde estamos nosotros’.

El macroterritorio es como el conocimiento, dice, no tiene límites: “cuando hablamos de *Éjawa* eso no tiene límite. Usted puede estar asentado en un sitio de asentamiento propio suyo, pero su conocimiento no va a decir que está limitado, su conocimiento va más allá”. Por el contrario, para referirse al territorio de asentamiento, dice:

“Estamos en un territorio de nacimiento de los pueblos tikuna y cocama. Pero hay que entender que el territorio no es que sea intocable o impermitible (sic) para las demás personas, todos los territorios pertenecen a los pueblos indígenas; pero entender al territorio de asentamiento, eso es de cada pueblo [y cada pueblo] tiene que hacer varias actividades para combatir todas aquellas cosas que pueden afectar el macroterritorial”

De ahí la importancia, para el caso de CAPIUL, de fortalecer el diálogo y conocer ciertos aspectos del manejo del territorio del pueblo ticuna y cocama. Al respecto William Yucuna observa:

“si usted no está en su territorio, usted tiene que primero conocer. Una cosa es usted conocer el territorio, esa pequeña cosa que está en el territorio de asentamiento, no son grandes particularidades, son pequeñas particularidades que tiene cada territorio. Eso hay que conocerlo para ayudar a enfriar y sanear ese territorio, para que uno se pueda asentar también (...) Y esos permisos que da el dueño de esos sitios para uno poder vivir bien y poder también uno ejercer la cultura de uno”

Desde su perspectiva el intercambio es recíproco y provechoso en el sentido en que el conocimiento que otros pueblos traen (sus prácticas culturales) fortalece al pueblo ticuna y cocama. Todo diálogo con ellos, y toda participación recíproca en sus conocimientos y actividades rituales es una oportunidad para saber “cómo se sienten, cómo lo ven los propios dueños de este territorio”.

Con relación a lo anterior, es imperativo recordar que los pueblos tikuna, omagua, cocama y yagua tienen formas de relación específica con y en este territorio desde mucho antes de la definición de los límites fronterizos e incluso antes de la llegada de europeos y africanos. En tal sentido, la ciudad ha sido pensada, recorrida, construida, reciclada, desde experiencias territoriales indígenas diferentes. Leticia además de ser un lugar habitado por el pensamiento y las lenguas indígenas desde tiempos remotos, es lugar de contacto, frontera, aprendizaje, y afronta nuevas relaciones y peligros.

En la sesión de “mambeo” sobre territorio Abel Santos observó que:

“Si nos ubicamos, el aeropuerto, san Antonio, hay dos caminos, donde los antiguos tikuna transitaban para intercambiar productos con cocama/yagua. Al final de la pista, Terpel, hay un camino hasta el Calderón, Purité, donde había una gran maloca tikuna del clan guaya (cascabel) y tigre. Pero hacia abajo estaba Éware, que empezamos a poblar... Toda esa parte del Urumutú, Tacana. No había Brasil, Perú, Colombia. Muchos de esos hechos que los abuelos cuentan sucedieron aquí, desde el Purité hasta el Tacana, había malocas ahí. En el km 11 hay vestigios de los tikuna que vivieron ahí. Aquí en Leticia donde es el batallón, había otra maloca tikuna, donde está Inravisión también. Entonces la maloca [de CAPIUL] de alguna manera está ubicada en un lugar donde había maloca. Desde ahí esta gente que tenía maloca iba hasta lo que hoy es Tabatinga a recoger barro para hacer vasijas, a intercambiar con los yagua al otro lado. Todo ese territorio de la otra orilla eran yaguas, hasta arriba, un pueblo grande. Ahora son un pueblo que ahora pensamos son de arriba, pero eran de este territorio, compartíamos territorio, intercambiábamos productos, incluso mujeres. Muchas palabras en tikuna vienen del yagua (de origen tupí)”.

Si bien la Casa Grande de CAPIUL es un epicentro reciente de cohesión cultural y reivindicación política de la población indígena que habita en la ciudad de Leticia, lo anterior evidencia que no es la primera construcción de este tipo en las inmediaciones de lo que actualmente es el casco urbano de Leticia. Según mencionaba Jhonny Zumaeta el abuelo Lorenzo Soto (¿Payájen+?) levantó la primera maloca de gente de centro en esta región hacia los años 50s: “Yo tuve la oportunidad de conocer al abuelo Lorenzo Soto en el barrio Porvenir. Él me comentó una vez que la primera maloca que hubo en este sector fue de él, fue construida en la orilla del Urumutú. Él me dijo ‘vaya mire que todavía están los estantillos’. Yo fui de cacería, no existía el barrio el Pinal, era Humarizal, y sí, existían los estantillos.”

La información que aporta Zumaeta coincide con el punto de vista del abuelo Gilberto López sobre el “asentamiento” de la Palabra de Tabaco y Coca en Leticia, sintetizada en la entrevista “Sobre la Gente de Tabaco y Coca en la ciudad de Leticia” publicada por Ángela

López (2017). Desde esta perspectiva la cultura indígena de la Gente de Centro entra por Leticia, allí se instala y luego se traslada a los resguardos. En palabras de don Gilberto:

“Ellos [los abuelos de los resguardos] decían: “aquí somos los primeros, aquí está todo”, y eso no es cierto. Por esa razón, yo fui por la verdadera historia de los primeros indígenas. La cultura está asentada en Leticia, allá está la estructura de la palabra para conformar la verdadera maloca. El manejo de la maloca no es responsabilidad de los cabildos, sino de la estructura de tabaco y coca de los pueblos tradicionales en eso, llámese miraña, bora, muina-múrui, ocaina, muinane” (López 2017:9).

Posteriormente, Gilberto López explica que se habría dado una reubicación de los indígenas en los resguardos a partir de los pleitos sobre límites entre las naciones de Brasil, Perú y Colombia: “Los indígenas fueron desplazados para cumplir un programa de colonización cuando Brasil empezó a reconocer sus límites. Todos los indígenas, en ese tiempo, estaban manejados por la Iglesia. Las monjas vicentinas eran muy amigas de las mujeres y el padre muy cariñoso con todos, ellos te convencían. Por esa razón, los indígenas les obedecieron” (Ibíd, p. 5). En esta entrevista se desarrolla una mirada crítica sobre los resguardos y los cabildos, centrada en el modo en que se maneja la Palabra de Coca y Tabaco a partir de estas instituciones.

El llamado del abuelo Gilberto es invocar “al espíritu y dueño de esa cultura” activando su legado al reconocer su historia. En síntesis, la versión de don Gilberto muestra un ejercicio de memoria que recuerda las historias de desplazamiento de la Gente de Centro, su llegada y asentamiento en Leticia.

Lo anterior resalta varios puntos esclarecedores en nuestra reflexión sobre la Casa Grande construida en el casco urbano de Leticia. La construcción de la Casa Grande del CAPIUL evoca (y de algún modo invoca) una antigua historia de formas de relación sociocultural y arraigo con el espacio natural. Estas reminiscencias corroboran; por un lado, que desde mucho antes de que se definieran los límites de los Estados nacionales y se constituyera la zona urbana de Leticia y sus inmediaciones, había lugares habitados por poblaciones originarias en donde se dieron relaciones entre diferentes pueblos (tikuna, omagua, cocama, yagua); y por otro lado, que a raíz de diferentes circunstancias adversas, diferentes pueblos -como por ejemplo los grupos reconocidos como Gente de Centro- emprendieron iniciativas de afirmación y recomposición sociocultural que pueden entenderse como un antecedente significativo del proyecto del CAPIUL en aras de reivindicar los derechos de los pueblos indígenas en contexto de ciudad.

Los abuelos de los grupos de gente de centro se refieren sin embargo a que el asentamiento de sus gentes y malocas en esta región del trapecio amazónico se dio y

sustenta a partir de un pacto tradicional con los sabedores tikuna. Al respecto recuerda Johnny Zumaeta;

“otra parte que me parece importe es el tema de la estadía de los pueblos indígenas acá. Dentro de la construcción del plan salvaguarda, hay unos convenios de los años 80, cuando se construyeron los resguardo, se hicieron convenios con los abuelos tikuna, para dar el permiso a los que estaban llegando. se hizo un ritual en el km 6 para eso. el abuelo Cayetano, que ahora esta en el 11. Si estamos hablando de este tema, tenemos que decir como fue ese proceso que los tikuna acogen a los que estaban llegando. eso no fue yo llego y me asiento, fue un proceso que se dio de esa manera” (Johnny Zumaeta).

Este reconocimiento se hace muchas veces también al invitar a estos grupos a la participación de bailes, o incluso al cederles la primera palabra en una sesión de reflexión conjunta donde ellos participan. En diferentes espacios propiciados por la relación entre Capiul y la UN, el respeto y consideración a representantes tikuna como “dueños del territorio” se ha hecho presente. En el baile de re-inauguración de la maloca de Capiul en enero de 2018, fueron quienes abrieron y cerraron la Cátedra Imani de Lenguas Nativas “la lengua es espíritu” realizado por la UN con apoyo de Capiul. Fueron representantes de los tikuna quienes hicieron el cierre en el baile de dicha Cátedra. Se privilegió la conformación de un “núcleo de gente de agua” que ha abierto los cursos de revitalización lingüística a partir de los bailes tradicionales en el contexto urbano de Leticia, proyecto de Extensión Solidaria en el marco del convenio de cooperación UN-Capiul.

Otro ejemplo lo encontramos en las palabras del abuelo Miraña Fernando Nejeteye, uno de los fundadores de Capiul al escuchar las reflexiones de los abuelos tikuna sobre su visión de territorio y ocupación antigua de áreas ahora convertidas en Leticia y sus alrededores, que fueron compartidas por Abel Santos, en mambeo conjunto con Capiul en la maloca “casa hija” de la UN.

“Agradezco por complementar de lo que yo no sabía, porque yo no conocía estos territorios. Respetando todas las cosas. nosotros tenemos nuestro acento de cómo vivimos. como hablar aquí si yo no conozco, apenas me estoy enterando de las cosas aquí. yo puedo hablar de cómo llegamos aquí, mis abuelos.

pero yo imaginaba, aquí tiene que haber algo bueno de toda esta gente. siempre he sido respetuoso de toda esta parte, tengo miedo de hablar.

ahora doy gracias ahí al mayor, el sentador, que ya esta ahí, habla por nosotros, nos cuida a nosotros, doy gracias. al oír esto, todos los trabajos, los proyectos, ya escuché. yo no puedo aumentar, escuchar.

hoy me enteré de todo esto, como vienen ellos manejando su territorio, de naane. Nadie quería poner nombre en lengua para la organización. Yo dije niamina, somos nosotros, pensantes aquí en la tierra. Lo que complementa en el logo.

niamina, itsamei l'ñuju. Quedó Naane niamuna l'tsamei iñuju. Gente con pensamiento de territorio.

como puedo someterme a hablar aquí de lo que no conozco, tierra de ellos, ellos sí pueden hablar, así como lo está contando. yo soy muy respetuoso en esa parte.

primera vez en la fiesta que hice allá, tierra de los tikuna. por eso se llevo todo eso allá a Capiul, sus bailes, su bebida, cantos. como contaba Johnny, eso viene de mucho tiempo, la formación de esa maloca.

pero esa maloca hicimos con plata, no con coca, tabaco. por eso todos decían que esa maloca no tenía como espíritu. pero es verdad, no tenía nada. me querían poder de sentador, yo siempre la esquivaba. yo no voy a tapar cosas viejas que están ya guardado. yo no voy a poder sostener. cuando tenemos plata compramos coca, ambil, y hablamos ahí superficial. pero ahora doy gracias al mayor que se sentó ahí y lo va dirigiendo, también casa hija que estoy mirando". (Fernando Nejeteye)

Es necesario entonces comenzar por distinguir las formas de territorialidad provenientes de un modo de vida indígena de las de la penetración y consolidación de los estados nacionales que acaban dibujando límites internacionales que dividen ríos, montes y el propio espacio urbano de las gemelas interconectadas Leticia y Tabatinga. A su vez, de los límites entre figuras territoriales entre espacio urbano, zonas de colonización para agricultura y pecuaria, áreas de conservación y áreas indígenas como Resguardos o Tierras Indígenas. Aunque "casco urbano" y "territorio" en el lenguaje cotidiano comúnmente evocan áreas diferentes y de cierta manera antagónicas, queremos en este trabajo traer elementos del pensamiento y modo de vida indígena que en términos de redes, relaciones, flujos, formas de socialización, prácticas culturales, conceptos propios, desbordan el presupuesto que la ciudad no es también territorio indígena, ni que Resguardos y Tierras Indígenas no interdependen de la ciudad que es desde donde, inclusive, se imaginan, conceptualizan, crean, se defienden, y se amenazan dichas áreas. Profundicemos un poco más sobre otras concepciones de territorio que se ventilaron en la reflexión entre los miembros de Capiul y UN mambeando este trabajo.

Se expresó que la ciudad incluye formas indebidas de apropiación del territorio, entre ellas la incorporación de nombres en lenguas indígenas de los establecimientos comerciales. Eware o Yuruparí como nombres de hoteles, restaurantes, etc., son apenas dos ejemplos que violentan lo "sagrado" que estas palabras evocan. Igualmente, en la ciudad la superposición del trazado urbano sobre lugares considerados sagrados se considera un atropello y un manejo inadecuado de la relación con el entorno natural, como por ejemplo,

el salado del Parque Santander o el manejo inadecuado, destrucción de cananguchales y desvío de las aguas de las quebradas.

Un reencuentro entre lengua y territorio, desde el punto de vista de los pueblos nativos, se da precisamente a partir del espacio de la maloca urbana, que en su eje central promueve un ordenamiento espacial para el pensamiento y un pensamiento de vida desde la diferencia. Naane Nuamuna itsamei i'ñuju, gente con pensamiento de territorio, en una combinación de lenguas tikuna y miraña propone a la ciudad y a la región amazónica en general, una mejor atención a su historia para construir un futuro más diverso, con más oportunidades y opciones de vida, para esta tierra y para el mundo.

Concepciones de territorio

Recordando la primera palabrita de Abel, la primera afectación que teníamos del territorio era conceptual, porque en la política de los blancos solo se ve de un lado. En el marco de esta investigación surgió un conjunto de aproximaciones referidas al “territorio”. Si bien, en el lenguaje de relaciones interétnicas y con el Estado, el concepto “territorio” frecuentemente, como ya comentamos, evoca o hace referencia a áreas de ocupación indígena o de forma más concreta, a los polígonos reconocidos bajo la figura jurídico-administrativa de Resguardo Indígena. Mas allá de un área con figura jurídica específica según la normatividad colombiana, “territorio” evoca también un conjunto de historias, relaciones y flujos que mantienen y conectan los referentes del “monte” y la “ciudad” con que se reproducen actualmente los modos de vida indígena que este trabajo ilustra de forma inicial.

Este proyecto nació y fue tejido en una serie de encuentros periódicos entre UN y Capiul en ambas Malocas: las visitas continuas y recíprocas para dialogar implicó igualmente la producción y el compartir sustancias rituales como ambil, mambe, caguana, así como aprender a adaptar nuestras etiquetas, nuestra diplomacia, revaluando nuestros conceptos y preconceptos del otro. Al acercarnos a poder establecer una diplomacia y una relación viva, fuimos descubriendo también eso era “hacer territorio”. Área geográfica, conocimiento, relacionamiento, corporalidad, visión de mundo, política diferencial, ritualidad. Cada uno de estos elementos se combina para producir las diferentes aproximaciones sobre territorio y territorialidad. Se trata entonces de abrir la reflexión a otras narrativas y experiencias vitales. En este tiempo, con mayores desafíos y complejidad, se espera colocar elementos para sustentar una actualización de las miradas sobre territorio indígena urbano. A continuación traemos una aproximación a las reflexiones conjuntas en este sentido.

Territorios de otra gente

“yo preguntaba a un abuelo: dónde comienza el territorio?.

Para la parte de nosotros, el territorio comienza en el primer mes de embarazo. eso es un territorio como ser humano. desde ahí parte el concepto de territorio para algunos pueblos” Wiliam Yukuna

“el tejido viene desde las entrañas, como mujeres, como hombres...” Alma Cheiva

Este par de reflexiones son suficientes para resaltar un concepto indígena de territorio muy vinculado a la vida, a la reproducción de la vida y fundamentalmente a la corporalidad. Un cuerpo se constituye en función de los flujos que lo atraviesan, de las relaciones con otros, del intercambio, del sexo. Veamos otros elementos:

“Territorio viene de tierra, lo que se esta pisando. pero en el pensamiento de nosotros es algo mas. lo podemos decir y explicar desde nuestras experiencias. Nosotros viajamos y muchas veces sentimos esa otra forma de territorio, esa otra forma de cuerpos que existen y que también son territorio. Eso es quizás lo que nos atañe.” (Abel Santos)

Con ello Abel Santos, investigador tikuna de su cultura, coloca un elemento fundamental. Desde la visión de los conocedores indígenas, se cuenta con la territorialidad expresa en diferentes corporalidades que viven tambien, como gente, intercambiando flujos, viajando en su mundo, intercambiando elementos, alimentándose y deseando.

William Yukuna expresaba también que muchas veces para los blancos los territorios del Amazonas son vacíos porque no observan casi comunidades, ven muy poca gente. “Para nosotros el territorio está todo poblado, todos esos animales y arboles son gente”. Este es pues el punto de partida diferencial mas importante entre una concepción Estatal quien ve el territorio amazónico con riqueza de “recursos naturales” y poca gente, de una visión indígena que puede concebirlo como, al contrario, con una riqueza de gentes con sus propios territorios, siendo que a una porción de ellos, le corresponde un cuerpo propiamente humano.

La vida, en fin, existe como flujo que atraviesa todos los cuerpos de lo que existe, lo visible e invisible. Alimentación, crecimiento, enfermedad, fiesta, existen todas en flujos con la tierra, el agua, el aire, los sueños, con otras existencias. En este conjunto, como en una escala fractal, el territorio puede ser un gran cuerpo y cada cuerpo es un gran territorio.

“una cosa es hablar de la tierra y otra del mundo. por eso los abuelos dicen que hay que saber qué hay en el mundo. Dónde estamos nosotros. por eso decimos, es la forma de ver, el diálogo, como desde lo chamanístico, desde lo espiritual, vemos el territorio (...) a pesar que estamos acá, yo no digo en la ciudad, estamos acá, estamos en nuestra tierra. Para nosotros, decir hoy, si no tenemos conocimiento, no tenemos territorio.” (W.Yukuna)

El sentido que evoca el mayor William Yukuna entre el conocimiento como territorio, es justamente lo que Abel Santos (tikuna) relata cuando afirma que la mayor afectación al territorio ha sido conceptual. Es así como lo urbano y su política lingüística de implementación del castellano como base para pensar y expresarse actúa justamente para desterritorializar lo indígena y lo diferente, amalgamándolo en lo genérico e indiferenciado de la ciudadanía, urbanidad y nacionalidad. Desde Capiul los indígenas re-existen a partir de la potencia de su pensamiento, creatividad y prácticas culturales:

“el manejo del territorio esta en capiul, como vivir, como cuidar, como es la extensión en el pensamiento local, como son los territorios de nacimiento, los territorios amplios, eso todo lo conocemos. De visitar esos espacios, eso también lo tenemos... antes los territorios se visitaban espiritualmente, ahora visitamos físicamente. Antes cada pueblo en su territorio de asentamiento igual se desplazaba. Ahora lo estamos haciendo en cuerpo. Hay que entender como fue el relacionamiento antes y lo que es hoy. Será que eso cambia a lo que era antes?” (W Yukuna)

Esto refuerza la dimensión vivencial del territorio, que aunque enunciada desde la ciudad, revela que diferentes concepciones coexisten sin que necesariamente se eliminen debido a un “cambio cultural”, proceso de urbanización, o incluso, el debilitamiento de las lenguas nativas, si bien, la corporalidad construida en la ciudad implica desafíos para las tecnologías nativas de conocimiento y acción.

“hoy que hablemos sobre esa forma, esa visión cosmogónica, espiritual, de que es el territorio, y que es vivir en ese territorio, como lo hacemos acá. bailes, mambeos, minga, alianzas, curaciones. No solo aquel polígono, resguardo, mas allá de ese territorio como tierra. pensar a partir de ahí, dar la palabra.

Para nosotros es vivir así, el territorio es eso. A pesar de que hay edificios, ese modo de ver lo estamos construyendo, nuestro cuerpo, hermandad, alianzas. ese camino de tabaco para invitar. vienen, después nosotros vamos allá. estamos construyendo esa red. No es el cemento, la carretera que van hacia allá, son otros caminos, el pensamiento que nos convoca. Eso podemos hablar, ... eso nos va a dar luces sobre esas personas que llegaron acá, y hoy nos reunimos en capiul. aquí están las visiones, objetivos, a mediano plazo, largo plazo, esa gente que hacemos parte de esta política, plan anual, de la alcaldía, pero queremos hacer mas fuerza, queremos hacernos ver y visibilizar.” (Abel Santos)

Lengua, territorio y diferencia.

La lengua, en las reflexiones de Capiul, es fundamental para el fortalecimiento del conocimiento propio y de su organización. Es por ello que la colaboración entre UN y Capiul fue tomando la revitalización de las lenguas como tema prioritario. Desde el pensamiento de las lenguas queda más claro como se convierten en un medio de mantener y proteger la vida agenciando diferentes espacios, fuerzas de seres humanos y no humanos. Dice el mayor William:

“en primer lugar, el territorio de nacimiento propio tiene su lengua. Por ejemplo el territorio yucuna está poblado de puro abuelo yucuna. Entonces para yo comunicarme con esto es fundamental la lengua. La lengua es espíritu. por la lengua se pronuncia la palabra sagrada.

estando aquí, mi curación, está en el territorio. si yo curo a mi hijo estoy en mi territorio, como si yo estuviese allá. pero mi cuerpo está aquí.

el territorio por eso es como una torta de casabe, entonces no está lejos. ya en físico yo no puedo llegar allá, me toca pagar vuelo. pero espiritualmente puedo llegar rápido.

entonces lengua es para poder tener contacto con otros seres naturales que hacen parte de nosotros.” (William Yukuna)

De esta forma, lengua, cuerpo y territorio se entrelazan, de modo que incluso la salud, la enfermedad y la protección de la vida son partes inseparables, desde el pensamiento tradicional.

“...el cuerpo de nosotros es la esencia de ellos, nosotros somos como algo, toda es espiritualidad, encarna en uno, por medio de nosotros están los abuelos, por medio de ellos están mambeando. el cuerpo de nosotros es como una cosa que juega de momento.

Para eso la lengua también, esa lengua es la curación. Con la lengua se cura, se puede matar. Por eso es sagrado. si no tiene lengua pues como va a pronunciar ese idioma. desde ese punto de vista estamos priorizando la lengua como el segundo punto que estamos priorizando como territorio. si no hay esas lenguas, pues no hay nada.” (William Yukuna)

hasta el momento no habíamos tenido una claridad. pero estamos con esa necesidad, y por eso es que se planteo el trabajo que estamos realizando acá.

De eso viene ese trabajo, para no hacer dormir nuestro conocimiento.”

Capiul desde ese punto de vista, con su diversidad social, cultural y lingüística, propone una mirada muy interesante, de mucho valor y potencial para repensar las relaciones interétnicas y con el Estado, considerando siempre el sentir de los pueblos originarios de la ribera del Amazonas.

“Por eso hoy lo que estamos haciendo es como un territorio, el conocimiento que estamos trayendo de diferentes pueblos, acá en este territorio del nacimiento de los pueblos, cada uno puede sentir eso. Pues tenemos un territorio en donde estamos ahora, con mucho conocimiento, con mucho valor, porque hay muchos pueblos, mucho conocimiento, muchas prácticas culturales. para ellos también es bueno escuchar ellos como se sienten, los dueños de este espacio, con estos grupos que somos nosotros que estamos sentados en este espacio, si ellos sientan que se ven fortalecidos. también es un diálogo para mirar cómo se sienten. cómo lo ven los propios dueños de este territorio”. (William Yukuna)

Baile y relación

Volviendo sobre la historia de CAPIUL, podría decirse que gracias a las alianzas que se forjaron desde el principio de la organización indígena se logró obtener un terreno en comodato donde se erigió su maloca en el año 2011. No obstante, cabe resaltar que antes de la celebración de bailes en la maloca del CAPIUL, diferentes abuelos (Fernando Negeteye, Pedro Cuyoteca, Gilberto López y otros) ya se reunían en mambeaderos improvisados en sus casas de Leticia, de manera que ya se habían establecido alianzas rituales con las malocas de la carretera, tal y como lo han señalado los diferentes miembros del consejo de ancianos Fernando Negeteye, Pedro Cuyoteca, Heriberto Estrella, Gilberto López y Alfredo Flores, y además ha sido ya relatado en diferentes textos (Sánchez, Yague, Grisales 206, López 2017), A propósito de esto Jhonny Zumaeta comentaba que para abastecer de mambe estas reuniones se acudía a personas como el abuelo Cayetano, y que al enterarse de las sesiones urbanas de mambeo don Cayetano decide enviarles invitación en ambil para que participaran en los bailes que él organizaba.

Los bailes son la expresión máxima de la vitalidad de las lenguas, donde se escuchan se cantan, están vivas, son cuerpo, son alimentos, alegría, oración. Es la mayor expresión y el centro de la vida de la Casa Grande de Capiul, donde se está alegre, llena de gente, donde se consolidan lazos de relación, elemento fundamental para la política. Una vez se hacen bailes se permite hacer relaciones de otra manera. Las discusiones de política diferencial

se hacen posibles y legitiman en un espacio y un protocolo de relaciones que no está inscrito en el espacio de un kiosco u oficina. Se pueden tocar otros temas a nivel político, se puede armonizar y acomodar desde un modo propio.

Toda la gente que participa se encuentra, la gente de capiul, de afuera, curiosos, amigos, otros paisanos invitados. Tiene a su vez un efecto ritual, político y estético. En la medida en que todo baile necesita invitados porque esos invitados son quienes traen los cantos. Se hacen las relaciones de capiul con otras malocas, con otros abuelos y comunidades. La gente sale feliz porque van a cantar. Es la expresión máxima de abundancia que un baile necesita para que funcione. Es la expresión máxima que hace Capiul pues tener mambe suficiente, Caguana suficiente, etc. Eso nos resalta un punto: las enormes necesidades de la organización para tener un respaldo, para que sea posible hacer ese trabajo que de todo punto de vista es tan importante para los pueblos indígenas, para la ciudad, el departamento, para el mundo.

No podemos cerrar este trabajo sin hablar del baile, pero ¿cómo hablar de eso aquí?. No vamos a profundizar en los orígenes del baile porque no es el objetivo de este estudio y, tal vez, ni nos alcanza la vida para eso. Presentamos apenas un recuento de lo que podría ser la historia de Capiul contada desde las lenguas o desde los bailes.

A continuación haremos entonces un breve recorrido por los bailes que ha realizado CAPIUL. La tabla que presentamos en este apartado surge a raíz de un enriquecedor ejercicio colectivo de memoria en el que, en una sesión de “mambeo”, se propuso recorrer año por año los periodos de gobierno de los distintos gobernadores recordando qué bailes se habían realizado. Antes del ejercicio uno de los abuelos especulaba sobre el número de bailes diciendo que se había hecho “dos o tres bailes”. En total se recordaron 19 bailes en un periodo de ocho años. En la primera columna se marca el año, en la segunda el gobernador posesionado en esa época, en la tercera el tipo de baile realizado, en la cuarta se señala el dueño del baile y los contendores rituales invitados, y en la última columna incluimos algunos comentarios que surgían en la conversación. Este recorrido marca otra perspectiva de la historia de CAPIUL. Desde los bailes se perciben las alianzas ceremoniales que, en términos tradicionales son caminos de tabaco que conforman un circuito de Casas de Conocimiento que hacen bailes y agencian territorio desde la danza, el canto, la curación, la alegría, el compartir.

Tabla 5. Recuento de los bailes en la maloca de Capiul

Año	Gobernador	Baile	Dueño // Invitados	Comentarios (Ver transcripción sesión de mambeo 2)
2011			Felix Giagrekudo (múruí . muina) // Gobernador , alcalde (Olbar Andrade) (José R Guerrero), cura.	<p>“Baile en el coliseo municipal. Fue para reforzar la iniciativa de conformar la organización. En ese baile no hubo invitados, fue algo muy interno.”</p> <p>“En ese baile fue la primera que se hizo un baile en Leticia”</p> <p>“Se invitaron las autoridades eclesiásticas, el alcalde y el gobernador. El Baile se hizo con recursos de mucha gente (alcalde, cura)”</p>
2011 Finales del año	Alfredo	Pisada de maloca	Abuelo Manuel Monje // Abuelo Cayetano (múruí), Abuelo Aniceto (muinane), Abuelo Gitoma (muinane)	<p>“Después de ese vino el segundo que fue ya la pisada de la maloca, al final del año, cuando se terminó la maloca: 2011, ya el gobernador era Alfredo. Esa fue pisada de maloca. Ahí si habían invitados”.</p>
2012	Sonia Márquez	Frutas	Saulo Cuyoteka (múruí) // Abuelo Cayetano (múruí), Abuelo Aniceto	<p>“Los invitados son siempre los mismos, los de la carretera, Cayetano, Aniceto. Gitoma, no se invitó en ese momento porque se acuerdan hubo</p>

			(muinane),	un inconveniente con Gitoma”
2012	Sonia Márquez	Luto para los uitoto / Finalizado con baile de frutas	Arturo Rodríguez (papá de Élbano Miraña)	Se hizo un baile para levantar el luto del esposo de la gobernadora: Saulo. Cuando se hace baile de luto no se invita.
2013	Raúl Paima	Chontaduro	Roberto Tanimuca // Raúl Yukuna (km6), José Luis Yukuna (km11)	
2013	Raúl Paima	Frutas	Élbano Miraña // Aniceto Negedeka, Abuelo Cayetano (múruí)	“Élbano entra acá a finales del 2013. Este era el baile de frutas que él vino para acá. Cuando él vivía donde dice William. Entonces fue a finales de noviembre, fue de fruta y lo hizo Élbano, los miraña. Ahí participaron los mismos”
2014	Jhonny Zumaeta	Chontaduro	Raúl Yukuna (km6), José Luis Yukuna (km11)	Lo hizo Rosaura
2014	Jhonny Zumaeta	Frutas	Armando Yacob // Pedro Kuyoteka (capiul), Absalón, Aniceto	“De ahí cuando se termina el baile de chontaduro, fue otro baile en marzo, primer año de aniversario que prestaron la maloca para hacer baile. Fue de fruta. Lo

			Negedeka, Abuelo Cayetano (múruí)	hizo Afintel que ahora es sitacoy. Estaba sentado Armando Yacob. Los invitados eran CAPIUL, es un baile que organizaron ellos. La maloca se prestó a ellos. Vino Pedro Cuyuteca, Absalón, del km9. Vino Cayetano y vino Nejedeka”.
2014	Jhonny Zumaeta	Amoka z+k+i	Abuelo Arturo Rodríguez // Aniceto Negedeka, Abuelo Cayetano (múruí)	Lo hizo un muinane. Esos bailes se hacen con un invitado. Participó el embajador de Noruega. “Baile de Amoka para los muinane. Para los uitoto ese es Zíkai. Ese fue el abuelo Arturo Rodríguez. Me parece hubo un solo invitado. Él invitó a Diablo, a Cayetano km 11, y a Nejedeka km 18. Si fue así, no?”
2014 a finales	Jhonny Zumaeta	Fruta	Élbano Miraña // Wilson Andoque, Abuelo Cayetano (múruí), Aniceto Negedeka, Eligio Efaiteke	“A todos los bailes que invitaban a los Negedeka venía el finado Jairo y Célimo. Acuérdomeme si para levantar el luto de ellos se hizo baile acá”. “De fruta, ahí se sentó Élbano. Ahí invitaron a Wilson que fue cuando comenzó a participar. Wilson Andoque. Vino Cayetano” “Vino Eligio Efaiteke”

2014 a finales	Jhonny Zumaeta	Canangucho (yukunua)	Ricardo Yukuna // Raúl Yukuna (km6), José Luis Yukuna (km11), William Yukuna	Estaba sentado el papá del mayor William. “Mi papá fue el que se sentó. El abuelo Ricardo Yucuna”.
2015 enero - febrero	Heriberto Estela	Chontaduro	Roberto Tanimuka // Raúl Yukuna (km6), José Luis Yukuna (km11), William Yukuna	William: “ese día vine con toda mi familia”.
2015	Heriberto Estela	Fruta	Pedro Cuyoteka // Cayetano, Wilson Andoque, Leopoldo Silva (kay komuiya uai), Élvano Miraña, Eligio Efaiteke.	Ahí sí vino Gitoma
2016	Raúl Paima	Chontaduro	William Yukuna // Raúl Yukuna (km6), José	

			Luis Yukuna (km11)	
2016	Raúl Paima	Fruta	William Yukuna // Cayetano, Negedeka, Absalón, Élbano Miraña, UNAL	<p>“Antes de los Ingas fue el Baile con la Universidad que se firmó el convenio”.</p> <p>William: “A Wilson Andoque no se le invita, él viene a acompañar a Élbano”.</p>
2016	Raúl Paima	Z+k+i	Plácido Olaya // ACITAM, Belisario Macaniya (Ingas de Puerto Alegría), Leopoldo Silva (kay komuiya uai), Cayetano, UNAL	<p>“Se sentó Plácido. Ustedes se acuerdan qué pasó en ese baile por primera vez? [silencio] Que se invito a los Tikuna. Es la primera vez. Ahí vienen a participar”</p> <p>“En ese baile se invitó por primera vez a los tikuna. Vino un abuelo tikuna de Nazareth”</p> <p>“- En el baile de los inga se invitó específicamente a la nacional, ellos trajeron su grupo, bailadores.</p> <p>- Bailamos, hasta Zárate bailó. Tecnocumbia, yo bailé, Juan Álvaro. Zárate bailo mucho”</p>

2017	Josefina Teteye	Baile de guadua / Warābayá	William Yukuna // Familia de Rosaura Miraña	Levantamiento de luto del papá de la abuela Rosaura. En ese baile no se invita porque es de la familia.
2018	Alfredo Bora	Baile pisada de maloca	William Yukuna // Leopoldo Silva (kay komuiya uai), Cayetano, Élbano Miraña, Abel Santos (Tikuna de San Sebastián y de Arara)	“2018, entonces fue baile de la pisada de la maloca. Estaba también el mayor William. A los mismo invitaron... Si, a Élbano Miraña, Silva-komuya uai, Diablo, vino Cayetano. Tikuna también: Paulino Santos, Abel Santos, Ruth Lorenzo, Camilo Ramos”
2019	Alfredo Bora	Baile de chontaduro	William Yukuna // Raúl yukuna (km6)	

En total se mencionaron 19 bailes de 6 tipos diferentes, además de los bailes de luto se mencionaron: Yuak+ (Baile de fruta), Zi+k+ - Amoka (guaduas), Tori (Chontaduro), Aguaje, Baa'ja (Pisada de maloca), Warābayá (Baile de guadua)

Tabla 6. Tipos de baile practicados en Capiul

Baile de fruta / Yuak+,	Gente de centro // Múruí
Pisada de maloca / Ba'aja	Gente de centro // Miraña
Chontaduro / Tori	Yukuna
Amoka // Z+k+i	Gente de centro // Muinane - Múruí

Baile de guadua / Warābayá	Yukuna - Miraña
Aguaje - Canangucho	Yukuna - Miraña
Luto	Gente de Centro

Aunque se trata de una información no exhaustiva, vale resaltar la gran cantidad de personas y grupos que han participado “sentados”, como anfitriones, e “invitados”, como grupos de baile de otras comunidades fundamentalmente de la carretera (Leticia-Tarapacá), pero también de comunidades tikuna del río como Nazareth y Arara, e incluso, una comunidad Inga del Putumayo. Es notable cómo la diversidad de lenguas y tradiciones se combinan en Capiul, provocando ocasiones muy activas para aprender unos de otros para interactuar e interpretar cual es la mejor manera de organizar la secuencia de entradas y cantos al igual que el pago a los invitados (con los alimentos y sustancias rituales específicas según la interpretación específica del significado de cada canto)

Figura 22. Caminos del tabaco. Red de invitaciones rituales.

Faltan parámetros necesarios o son incorrectos.

“¿Dónde encaja el baile en el territorio?”

Una vez reunida la información básica sobre los bailes realizados, la autoridad tradicional de CAPIUL, William Yukuna, intervino haciendo algunas aclaraciones muy precisas sobre la relación entre los bailes rituales y el territorio:

“¿El baile dónde encaja en el territorio, dónde encaja, qué función tiene eso ahí? Es lo que queda pendiente de resolver. Pero a mi modo de entender, la forma que yo aprendí, el baile, en un ritual como funciona en territorio, él lo que hace es que mediante el baile se arregla, se anima el territorio, se hace la prevención, se cura, se protege y se alimenta el territorio. Es para eso el baile. Es por medio de esa actividad es que limpiamos, depuramos, sanamos, comunicamos con él mediante esa concentración. Todos los bailes tienen que curar, comunicar qué está enfermo, este territorio qué tiene, mediante eso se hace caguana, derramamos luto, limpiamos tristeza, con el maguaré, animarlos a ellos.

Dicen que lo mismo, cuando escuchan música llegan desde su banco. Eso mismo hacemos con el territorio. Porque todos los seres... por eso el baile es prevención y promoción de las comunidades. Con eso vibramos, nos unimos. Eso es lo que hoy

hicimos. Por eso es que mediante este baile se trae todo lo que se produce, piña, fruta. Se utiliza también cacería, lo que uno encuentra. Nosotros lo comemos pero mediante nosotros está el abuelo, está el territorio. Por eso el abuelo tiene que curar. Arreglando la cacería, fruta. Eso es lo que la naturaleza dio para esa fiesta. Hay que curar, el abuelo dice hay cacería allí. Por eso la fiesta se baila, toma caguana, mambe. Estamos alimentando el territorio. Eso más o menos el panorama que estamos marcando” (William Yukuna).

Asimismo, el mayor William también habla de la necesidad de darle sostenibilidad a la maloca y al mambadero asegurando que hayan las sustancias rituales (tabaco, mambe, caguana). De manera tal, prevé la necesidad de tener a mediano plazo un terreno para fortalecer el espacio y el conocimiento de las mujeres.

Con relación a la formación del cuerpo observa que al no tener terreno dónde trabajar y sembrar, el cuerpo se desacostumbra al trabajo en el campo. En ese sentido la formación de líderes debe contemplar el conocimiento práctico (no sólo teórico) y el aprendizaje de lenguas en ese contexto. En últimas resalta el baile como una metodología interesante, porque es llamativa y tanto la gente como las instituciones se animan y aportan.

La intervención del mayor William sobre el territorio deja resonando la idea del baile como una forma de comunicarse tanto espiritual como pragmáticamente con el territorio, en el sentido en que es una actividad curativa donde interviene el canto, pero en donde, por otro lado, se manifiesta el territorio en los cuerpos. Por ejemplo, a través del intercambio de la cacería por sustancias rituales, casabe, pescado, maní y otros frutos cultivados. En tal sentido, las transformaciones que hay en el baile con respecto a “la cacería” que aporta actualmente la concurrencia a un baile ritual (paquetes de chitos, pan, enlatados, jabón, arroz) pueden comprenderse como un indicador de los cambios en las dinámicas económicas para abastecerse de alimentos de la población indígena que vive o está cerca a la ciudad, así como de los cambios en su dieta y quizá sea también indicador del desorden socioeconómico global que afecta las dinámicas del equilibrio ecológico, tal y como las sociedades amazónicas la manejaban antes del desarrollo urbano. “Si nosotros nos desordenamos, el territorio se desordena”, suelen decir.

En todo caso, las formas de relación cultural que promueven los bailes, asentamientos de mambaderos, intercambios de sustancias rituales como ambil, mambe o rapé, implican formas de construir territorio a partir de los lenguajes y prácticas de lo ritual. En ellas, se estimulan potentemente formas de socialidad en las que se actualizan prácticas que se repiten y recodifican en diferentes lenguas.

Territorio, red de vida.

El flujo de gente, conocimientos, sustancias rituales, cantos, oraciones, alimentos, equipos audiovisuales y también dinero, dibujan una red heterogénea que en sí misma conforma un territorio de intercambios interétnicos. Esta red de relaciones entre parientes, malocas, mambeaderos, sitios rituales o de “manejo especial” responde a etiquetas y protocolos más o menos compartidos, con adaptaciones, al interior y entre los diferentes conjuntos culturales que tratamos aquí como “gente de agua”, “gente de centro” y “gente de tigre”. Este es uno de esos ejemplos en que el conjunto de territorios dibujado por las redes de intercambio específicas, según “usos y costumbres”, no solo incluyen ciudades, sino que se distancian de la visión estrecha de confinamiento en las áreas reconocidas o en proceso de reconocimiento, al contrario, vinculan unas a las otras, a la vez que a otros espacios “invisibles” de “seres espirituales”: “Es muy difícil traducir al lenguaje de los blancos” - dicen frecuentemente los conocedores indígenas. Sin embargo, nos queda la idea del territorio que esta retícula de intercambios moviliza.

El hecho de recibir en la maloca los mayores “del territorio”: José Chio, Eduardo Paqui, Isis, Manuel Zafiama, entre muchísimos otros, crea un vínculo importante que no se olvida. Cada sabedor que se “sienta” en el mambeadero marca un hito en una diplomacia ritual que conecta centros de pensamiento (malocas) por toda la amazonia colombiana y de países vecinos, posibilitando lo que los mayores se refieren como “manejo del macro territorio tradicional”. Según la perspectiva del maloqueño:

“yo hoy estoy frente a eso, por que lo acepte, porque usted tiene la capacidad de manejar varios pueblos. yo lo acepte porque en algo parte de una curación del mundo, de yuruparí. es el ultimo nivel de conocimiento para el mundo indígena, curación del mundo entero. por eso estoy ahí, pero nos hace falta el elemento básico que nos falta. el mambe, la caganita. nos falta para poder manejarlos. conocimiento hay, nos falta es esa esencia.” (William Yukuna)

Lengua, identidad y derechos.

Es de gran importancia igualmente como el proceso llevado por Capiul ha sido en muchos aspectos pionero para el reconocimiento por parte de la institucionalidad del Estado de dinámicas propias de los indígenas no solo del contexto urbano sino los asentados en Resguardos. Dice Raúl Paima, abuelo y líder tikuna:

“también hay que tener en cuenta algo un poco mas allá. estamos hablando de nuestro entorno, pensando un poco mas allá. pensado que nosotros somos colombianos, y Colombia es también un territorio nuestro. con base a esto, tenemos nuestros espacios y nuestro derechos. estos derechos están fundamentados. Ahí esta la fortaleza de nosotros mismos, poder fortalecer nuestra cultura y tradición, todo lo que nos rodea como pueblos indígenas. es importante para tener en cuenta como todas nuestras instituciones, tienen que entendernos que como indígenas tenemos nuestro territorio y tienen que saber eso.

si hablamos de la espiritualidad y territorio, no es solo el espacio sino el mundo como tal, el universo. hay territorio ajenos pero también llegamos a otros territorios.

como se construye un territorio?, desde lo material lo físico y mucho mas allá.

construimos algo, porque ese algo es un territorio, es un espacio donde siempre vamos a estar, no solo nosotros sino las demás personas.

Esas personas que están ahí, construyen territorio, defienden territorio y crean territorialidades y formas de vida, para que ellos demuestren el mundo, para que los reconozcamos y podamos saber como interactuar.

la interacción también se llama como construir territorio.” Raúl Paima

En el sentido de la relación con las políticas culturales del estado colombiano el proceso de Capiul ha tenido un efecto en los procesos de fortalecimiento cultural, como lo explica Jhony Zumaera, líder Andoke:

“El nacimiento de capiul no fue de la noche a la mañana. tuvo varias etapas. Fue un proceso cultural, la mambuada de varios abuelos, que iniciaron ese tema. tuvieron luego la idea ya de algo mas organizado, después idea de construir un cabildo, para recuperación cultural. En la relación entre los mambeaderos. hay un tema con la recuperación cultural, un relacionamiento cultural.

Nos invitan a todos los bailes. A capiul han llegado los grandes abuelos. Hemos tenido esa conexión con el territorio constantemente.

también esta el contexto político y organizativo. le hemos hecho grandes aportes al departamento” Jhony Zumaeta

El recuento de la larga serie de logros organizativos y en términos de políticas diferenciales que han tenido como referencia las discusiones en la maloca, son también tenidas como formas de construir territorio, a partir de la visibilización de sus problemáticas y la consolidación de relaciones con las instituciones y entre comunidades.

La Ley de víctimas y el proceso de reconocimiento y reparación a las víctimas indígenas en contexto urbano es un gran aporte de Capiul; la mesa autónoma de los pueblos indígenas. El reconocimiento como gobierno propio a través de la Ordenanza 012 del 2017, el reconocimiento del día de la mujer indígena. La participación en Visión Amazonia con varios profesionales de Capiul, y en Empodérate Amazonas. Fuera de eso el reconocimiento y las invitaciones a eventos académicos en la Universidad Nacional de Colombia o en la Universidade Estadual do Amazonas, son algunos ejemplos. Además, la Casa Grande ha sido un escenario para realizar otras actividades interculturales de integración como un concierto de Dr. Krápula, una actividad con grupos étnicos del hemisferio sur de África, un concierto de violín de música clásica de una intérprete rusa: “la mejor violinista de Europa”, la proyección de la película “La guerra de los dioses” en presencia del antropólogo Stephen Hugh Jones, entre otras actividades.

Todos estos variados aportes desafían la invisibilización que muchas veces se tiene a nivel institucional del contexto culturalmente diverso que hace parte del tejido social de ciudades amazónicas. Al respecto aporta Abel Santos, investigador tikuna.

“nosotros estamos construyendo y vivimos en la ciudad. y en algún momento dije no podemos decir a las instituciones, ni a nivel de ministerio, que ‘no estamos en nuestro territorio’. no, esto ya es nuestro. El otro puede decir si ‘no, por que no se devuelven a su territorio?’. No!, aquí estamos presentes y seguiremos acá presentes para siglos y siglos. podemos construir ese territorio con más fuerza”.
Abel Santos

La preocupación recae sin embargo en la dificultad para tener una mejor seguridad alimentaria y especialmente poder alimentar y suplir de las sustancias rituales para los bailes y sesiones de reunión cotidianas en el mambeadero.

“ya en la parte física el entendimiento del territorio, hace falta pero para poder hacer su trabajo, sus actividades, para que hombres y mujeres puedan cumplir con

su parte. las mujeres pues para ellas es tan importante la tierra, porque de eso depende caguana de ellas, lo que es la soberanía alimentaria. en esa parte decimos que el cabildo no tiene ese espacio” William Yukuna.

La preocupación es mayor en la medida en que son conscientes, como se ha demostrado en las reflexiones sobre las víctimas indígenas del conflicto en el Amazonas, que esa red de relaciones en las que se intercambian sustancias, palabras, pensamiento, curaciones a través de la cual se conforman cuerpos en interrelación a diferentes escalas, constituye nexos que han sido muy afectados por los hechos violentos, el derramamiento de sangre, el miedo, la incertidumbre y precariedad que ha expulsado a mucha gente de sus sitios de origen para establecerse en la ciudad. En este sentido el territorio ha sido y es también víctima.

Relación con la universidad.

“para mi el trabajo de Leticia indígena pues partió de un análisis territorial, comenzamos a ver las historias de cómo llegamos acá. esas narrativas de cómo era Yahuaraca. pues de esas narrativas, yo personalmente aprendí mucho.

de este diálogo hay muchos que no le interesa porque este no es su carrera. son cosas parecidas a ese primer encuentro sobre cómo llegamos acá, cómo fuimos recibidos, cómo fuimos intercambiando con los pueblos acá. es una forma de ver en los tres momentos. esa es una herramienta para poder mirar qué hacer. nos hace ver cómo ordenamos, como me siento, como acomodamos estas cosas para el buen vivir, que estamos buscando hoy.” Jhony Zumaeta

“Eso va a arrojar unos caminos de cómo fortalecer la cultura y los conocimientos. la formación que se puede ir formando desde este espacio, para ir mirando cómo recuperar el territorio de nosotros, con nuestro mismo trabajo.

Hay cosas que fueron abusivas, que nos venían quitando nuestro territorio, y hoy estamos analizando eso. eso nos va a dar herramientas para poder decir que el territorio en el que estamos es territorio indígena.

desde ahí plantear que el mundo occidental es algo diferente a nosotros. pero eso también, como siempre digo, para entender hay que trabajar mucho y vivir la cultura. Si uno no lo vive, quien lo va a creer. Si lo vive hay credibilidad de lo que usted esta hablando es importante. si no lo practica no van a creer que es importante. Siempre decimos aquí estamos, somos pueblos indígenas, pero estamos en una ciudad en el medio, cargamos celulares y otras cosas. nadie va a prohibir, pero más que eso es no desconectarnos. más importante es eso lo que queremos, es nuestra vida. lo que nos está pisoteando nuestro territorio a nosotros mismos.” Alfredo Flórez

“Dentro de estos trabajos que hemos tenido con la UN estamos construyendo un territorio, ya sea mediante dinámicas como priorizamos nosotros: el censo también hace parte del territorio. En este encuentro también hay muchas cosas que se mejoran porque si nosotros mismos vamos a ordenarnos bien, vamos a conocernos y entendernos bien, pues estamos ordenando el territorio, porque somos el mismo territorio. Y si no nos entendemos, si no hacemos lo que tenemos que hacer pues estamos fuera de un contexto territorial” William Yukuna.

“Capiul esta en un territorio indígena. anteriormente hubieron alianzas con todos los pueblos y eso hace que hoy en día todavía perviva esa parte. por eso es que ahí estamos los 17 grupos indígenas en capiul, debido a las relaciones de alianzas.

Es bueno saber desde la iniciativa del proyecto Leticia indígena, además de lo que ya se trabajó, saber interpretar el espacio donde está capiul, que es también de los 17 pueblo que están acá, los que conforman Capiul, ahí pasan todos los pensamientos de los pueblos indígenas, es como un descansadero.

La lengua no está muerta, ella esta dormidita ahí, amparada por ese azul del firmamento. Lo que hablamos aquí no lo oye si no el que creó esto. No se puede hablar de revitalizarlo como tal, al idioma, sino más bien empezar a fortalecer lo que nosotros tenemos. Fortalecer lo poquito que tenemos, de ahí da pie para que también se vayan abriendo otros espacios.” Armando Carevilla.

Las anteriores consideraciones parten de las reflexiones de los dos encuentros de mambo sobre los resultados del proyecto. Un encuentro en la Casa Hija de la Universidad Nacional y otro en la Casa Madre de CAPIUL. Se corrobora en parte de las reflexiones a lo largo de la discusión, la forma como se resalta que el convenio, la investigación y los proyectos con la UNAL son una manera de construir territorio desde el contexto urbano. Los lugares de encuentro en sí mismos (antes llamados simplemente malocas) se han llenado de significado al reconocer una relación “consanguínea” (Casa Madre y Casa Hija) que en la práctica podemos comprender como nodos de encuentro interrelacionados en donde el intercambio de sustancias rituales, palabras y pensamientos, es una forma de construir territorio.

Lo anterior revela una metáfora poderosa para comprender el “territorio relacional” desde este caso en particular: las Casas de Conocimiento como útero en donde se alimentan cuerpos, que a su vez alimentarán otros cuerpos, generando una red de relaciones que trasciende la dimensión espacial como área y la dimensión temporal como secuencia (en el sentido en el que en este espacio conviven los antepasados y dueños del territorio que reconocen a los cuerpos que allí se forman). Esto conforma una red donde circula el pensamiento, las palabras, las sustancias, los humores, los alimentos y las curaciones.

Ha sido una experiencia de grandes aprendizajes, y la consolidación de una relación, con muchos desafíos, alegrías y altibajos, pero interesantemente nos ha llevado a profundizar y explorar nuevas formas de relación, colaboración y entendimiento. De cierto modo, inclusive, siendo un caso práctico de manejo de una relación interétnica, centrada en profundizar y sistematizar conocimientos sobre, justamente, el tejido de familias indígenas en el espacio urbano, es territorializante en la medida en que es una relación que moviliza un gran conjunto de gente interesada, desplegando el pensamiento,

adecuando y extendiendo las formas propias de inter-relación de los pueblos indígenas, para los más diversos aliados (o no) que convergen de forma densa en la ciudad.

Próximos pasos: propuestas de continuidad.

“Ese espacio comenzó y tiene que seguir. Los espacios tienen que ser organizados. Para poder ver los espacios en tema intercultural.

Por eso yo le decía al gobernador, el tema de proyecto, el pensamiento, objetivo, la base, es de los mayores, los abuelos. El diálogo, reflexión y análisis. Ya cuando usted saca acá, pues se le entrega a manos del grupo administrativo. Nuestro posicionamiento es ir dialogando, mirando, priorizando y decir este puede ser el camino para montar un proyecto, y ya damos la responsabilidad de la parte administrativa a quien va a manejar el convenio. Ya en el espacio para dialogar participan los mayores. Pero ya el tema de las líneas de proyecto los abuelos. El proyecto tendrá sus actividades y estos espacios, el espacio de mambadero, en estos espacios van a participar los abuelos. Cuando se hace este espacio, quien tiene que hablar abuelo, pues administrativo y luego van analizando los abuelos”.

William Yukuna

En efecto, dedicamos algunas mambeadas a poder reflexionar sobre próximos pasos para el cabildo, a raíz de esta experiencia con la universidad. Nacieron algunas ideas que pueden ser retomadas, priorizadas y estructuradas con mayor detalle para ir haciéndolas realidad. La mayoría se basan o necesitan el fortalecimiento de las dinámicas provocadas en la maloca y por tanto se centran en ese espacio: Fortalecimiento del espacio del mambadero y de los abuelos, fortalecimiento del espacio de las mujeres, e investigaciones-formación propia en diferentes aspectos del conocimiento ritual, de curación o salud en general. Un aspecto transversal es la iniciativa de “establecer un documento que explicita el Protocolo de desarrollo de proyectos de investigación y otros proyectos con el cabildo” (William Yukuna).

La primera iniciativa que se desprendió de las conversaciones con Capiul a raíz de “Leticia Indígena” condujo a la formulación del proyecto de extensión solidaria “Revitalización lingüística por medio de los bailes rituales en el contexto urbano de Leticia”. Este proyecto fue aprobado en convocatoria de la Universidad Nacional de Colombia para el apoyo a proyectos de extensión solidaria. Con el proyecto se busca consolidar un espacio de formación en lenguas y culturas nativas de los tres conjuntos culturales citados en este trabajo. A la fecha ya se han realizado el 50% de las sesiones de los núcleos de “gente de agua” centrada en lengua y cultura tikuna, “gente de centro” centrado en lenguas y culturas bora y miraña y “gente de tigre” centrados en lenguas y culturas yukuna y tanimuka. La planeación de la formación ha sido desarrollada directamente por los miembros del cabildo hablantes nativos de estas lenguas con el apoyo de algunos indígenas con experiencia en educación indígena. El tema central, sin

embargo, dista mucho de los contenidos de la educación escolar indígena y de un curso de lenguas convencional. Los trabajos están todos articulados al tema del baile pensando en su gran potencial pedagógico, de vitalidad de las lenguas, de reafirmación de lazos sociales y de un potencial importante para su reconocimiento como acciones de política cultural amazónica. Se trata pues, al final, de retomar la discusión sobre la ley de lenguas y nuevos espacios educativos y culturales con enfoque diferencial en la multicultural ciudad amazónica.

Propuestas de proyectos e iniciativas de trabajo

-Fortalecimiento del espacio del mambadero y de los abuelos

- Fortalecer los conocimientos específicos de los mayores (cantores, historiadores, medicina tradicional, historias para los niños) de acuerdo a las tradiciones de cada pueblo. Que las investigaciones para la formación en esos saberes especializados venga de adentro, que cada quien desarrolle su propio proceso de aprendizaje. Esto para respetar el conocimiento de cada quien. Todas estas iniciativas van a converger en el aprendizaje y fortalecimiento de las lenguas.
- Jhony Zumaeta: “sin el fortalecimiento de los abuelos, sin que los abuelos se apropien, pues es difícil, ya tenemos la maloca y es ahí donde la costumbre nuestra propia, debemos fortalecerla”. “De dónde viene el mambe, hacerlo en la chagra, olvidémonos de comprarlo”. Esto va dirigido a estimular la participación y diálogo de los mayores del consejo de ancianos.
- Abuelo Armando: Construcción del maguare, elaboración de artesanías, elaboración de implementos de baile, y también, elaboración de implementos que usan las mujeres, tiestos, ollas, todo. Desde ahí es que yo pienso que se puede empezar la otra etapa de Leticia indígena, con la visión de que eso también lleva a fortalecer el otro proyecto de revitalización de la lengua. Es decir, esta iniciativa iría dirigida a aprender sobre los diferentes elementos de la cultura material de dos diferentes pueblos.

- Fortalecer el espacio de las mujeres.

Fortaleciendo el espacio de las mujeres allá las niñas aprenden, empiezan a fortalecer ese espacio con la historia, con todo. Y allá puede salir proyecto exclusivamente de mujeres. Uno la historia misma, ese es el espacio. Proyecto de hacer tinaja, olla de barro, hilandería y tejido, alimento típico. Medicina para lo que manejan las mujeres para curar al niño y al bebé. Todo lo relacionado con pinturas, trabajos manuales, de cortar el totumo, de hacer ese cargador de niño. El proyecto exclusivamente para la mujeres. (William Yukuna)

- Iniciativas de investigación propia

- Hablar con lo abuelos del km 11 para saber cómo fue el convenio con los tikuna. (Jhonny Zumaeta)

- Priorizar los bailes de los pueblos originarios del territorio. Por ejemplo hacer una pelazón tikuna (Abuelo Armando)

- Avanzar en la investigación propia sobre nombres tradicionales de los miembros del Cabildo (William Yukuna)

- Traducción de canciones infantiles y otros textos a las lenguas originarias (Alfredo Bora).

- Otras iniciativas en el área de salud.

- W Yukuna habló sobre el tema salud. Su intervención brinda pautas importantes para formular un Plan de Atención Básica Indígena en el contexto de un Sistema de Atención Intercultural que no tiene el Departamento del Amazonas. En su intervención se destacan varios pasos a seguir:

- Realizar un diagnóstico sobre los conocimientos especializados en salud entre los sabedores locales.
- Realizar un diagnóstico sobre qué tipos de enfermedades y discapacidades padece la población indígena en Leticia
- Clasificar qué prácticas de prevención y promoción de la salud pueden desarrollarse para diferentes casos.

- Desarrollar un programa nutricional formulado por los indígenas
- Realizar una clasificación de los medicamentos occidentales: cuáles son aceptados y cuáles no.
- Gestionar recursos del Ministerio para que cada ATI tenga sus recursos.
- Diseñar formularios para la recolección de la información sobre usos y costumbres propias de los pueblos indígenas de interés para el campo de la salud (el nombre y el clan son informaciones muy importantes en su concepción de salud).

Bibliografía

- Alexiades, Miguel & Daniela Peluso. "La urbanización indígena en la Amazonia. Un nuevo contexto de articulación social y territorial." *Gazeta de Antropología*; 32 (1) (2016).
- Arango, Raúl & Enrique Sánchez Gutiérrez. "Los Pueblos Indígenas de Colombia En El Umbral Del Nuevo Milenio." *Departamento Nacional de Planeación, DNP*, 2004.
- Aponte Motta, Jorge. "La Frontera En El Espacio Urbano: Expresiones Del Límite Entre Leticia (Colombia) Y Tabatinga (Brasil)." *Mundo Amazónico*, vol. 2, 2011, pp. 199–224.
- . *Leticia y Tabatinga: transformación de un espacio urbano en la Amazonia*. Tesis de Maestría en Estudios Amazónicos. Leticia: Universidad Nacional de Colombia, 2011.
- Bellier, I., et al. "Guía Etnográfica de La Alta Amazonía." *Volumen I*, 1994.
- Cabrero, Ferran. "La Fase Napo En La Arqueología de Rescate." *Portada: Primer Mapa Del Amazonas, de Quito Al Océano Atlántico Y Que Ha Sido Durante Largo Tiempo Atribuido Al Jesuita Quiteño Alonso de Rojas. No Tiene Fecha Segura Pero Coincide Con La Llegada de Los Portugueses Capitaneados Por Pedro de Texeira En 1638. Más Recientemente, Varios Investigadores Concuerdan En Estimar Que El Mapa Fue En Realidad Trazado Por El Jesuita Cristóbal de Acuña Para El Rey En 1642, Luego de La Expedición Por El Amazonas (Mis Agradecimientos van Para El Historiador Octavio Latorre Por Sus Precisiones)*, 2014, p. 389.
- . *Omaguas, cataclismo amazónico*. Universitat Autònoma de Barcelona, 2015. *ddd.uab.cat*, <https://ddd.uab.cat/record/128776>.
- CAPIUL. *Reseña histórica*. Leticia: Archivo Interno del Cabildo, 2013
- Castellví, Marcelino. *Censo Indolingüístico de Colombia*. Prefectura Apostólica de Leticia (Amazonas), 1962.
- . "Marcelino De, 1962: Censo Indolingüístico de Colombia, Amazonia Colombiana Americanista, T." *VI*, vol. 1962, 1954, pp. 20–34.
- Chaumeil, Jean-Pierre. "Una Visión de La Amazonía a Medios Del Siglo XIX: El Viajero Paul Marcoy." *Bulletin de l'Institut Français d'Etudes Andines*, vol. 23, no. 2, 1994, pp. 269–95.
- Corrêa Rubim, Altaci & Alfredo Wagner Berno de Almeida. "Kokama: A Reconquista Da Língua E as Novas Fronteiras Políticas." *Revista Brasileira de Linguística Antropológica/Aryon Dall'Igna Rodrigues, Editor; Ana Suelly Arruda Câmara Cabral, Co-Editora*, vol. 4, no. 1, 2012, pp. 67–80.

- Corrêa Rubim, Altaci and Enilde Faulstich. "Aspectos de Política Lingüística Na Elaboração de Materiais Didáticos Para a Língua Kokama." *Comunicaciones En Humanidades*, no. 4, 2017, pp. 113–27.
- Echeverri, Juan Álvaro. "Lengua Nonuya: Estado de La Documentación de La Lengua Y Transcripción Y Traducción de Grabaciones de Cuatro Hablantes de La Lengua." *A Multimedia Documentation of the Languages of the People of the Center*, 2014
- . "Sondeo de Fuentes Bibliográficas Sobre Lenguajes Del Interfluvio Caqueta-Putumayo." *Amazonia Colombiana. Amerindia*, vol. 17, 1992, pp. 149–72.
- Echeverri, Juan Álvaro & Jon Landaburu. "Los Nonuya Del Putumayo Y Su Lengua: Huellas de Su Historia Y Circunstancias de Un Resurgir." *La Recuperación de Lenguas Nativas Como Búsqueda de Identidad Étnica*, 1995, pp. 39–74.
- Freire, José Ribamar Bessa. *Essa Manaus que se vai*. Instituto Census, 2012.
- . *Rio babel: a história das línguas na Amazônia*. 2011.
- Freire, José Ribamar Bessa & Micael Vier Behs. "Direito linguístico é pressuposto para a garantia dos direitos humanos: entrevista com José Ribamar Bessa Freire." *Protestantismo em Revista*, vol. 25, no. 0, Aug. 2011, pp. 118–21. *ism.edu.br*, doi:10.22351/nepp.v25i0.161.
- Gasché Suess, Jorge & Napoleón Vela Mendoza. *Sociedad bosquesina tomo I: Ensayo de antropología rural amazónica, acompañado de una crítica y propuesta alternativa de proyectos de desarrollo*. Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, 2012.
- Gil Bora, Diana. Informe final pasantía plan retorno. Base de datos. Leticia : trabajo de grado en Linguística. Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. 2017.
- Goulard, Jean-Pierre. *Entre Mortales E Inmortales: El Ser Según Los Ticuna de La Amazonía*. Institut français d'études andines, 2009.
- . "Los Ticuna." *Guía Etnográfica de La Alta Amazonia. Flacso-Ecuador, Quito*, 1994.
- Goulard, Jean Pierre & María Emilia Rodríguez Montes. "Los Yurí/Juri-Tikuna, En El Complejo Socio-Lingüístico Del Noroeste Amazónico." *LIAMES: Línguas Indígenas Americanas*, vol. 13, no. 1, 2013, pp. 7–65.
- Grisales, Germán. *Movilidad humana, territorio, integración y derechos humanos: flujos en las áreas urbanas de la frontera trinacional de Colombia, Brasil y Perú*. Tesis de Doctorado en Estudios Amazónicos. Leticia: Universidad Nacional de Colombia, Sede Amazonia. 2017
- Landaburu, Jon. "Clasificación de Las Lenguas Indígenas de Colombia." *Lenguas Indígenas de Colombia. Una Visión Descriptiva*, 2000, pp. 25–48.

- . "La Situación de Las Lenguas Indígenas de Colombia: Prolegómenos Para Una Política Lingüística Viable." *Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM. Les Cahiers ALHIM*, no. 10, 2004.
- . "Las Lenguas Indígenas de Colombia: Presentación Y Estado Del Arte." *Amerindia*, vol. 29, no. 30, 2005, pp. 3–22.
- López Urrego, Ángela P. "Sobre La Gente de Tabaco Y Coca En La Ciudad de Leticia." *Mundo Amazónico*, vol. 8, no. 2, 2017, pp. 119–31.
- Nabarro, Nerea Leturia. "Tikunas O Ticunas: Cuatro Propuestas Ortográficas Para Una Lengua." *LIAMES: Línguas Indígenas Americanas*, vol. 11, no. 1, 2011, pp. 145–68.
- Nimuendaju, Curt. *The Tukuna*. University of California Press, 1952.
- Oliveira, João Pacheco de. "Uma Etnologia Dos 'Índios Misturados'? Situação Colonial, Territorialização E Fluxos Culturais." *Mana*, vol. 4, no. 1, 1998, pp. 47–77.
- Pacheco De Oliveira Filho, João. *O Nosso Governo: Os Ticuna E O Regime Tutelar*. Editora Marco Zero em co-edición com o MCT-CNP, 1988.
- Pacheco De Oliveira Filho, João and Carlos Augusto da Rocha Freire. *A Presença Indígena Na Formação Do Brasil*. UNESCO, 2006.
- Pineda Camacho, Roberto. "El Ciclo Del Caucho (1850-1932)." *Colombia Amazónica*, 1987, pp. 181–210.
- . *Holocausto En El Amazonas: Una Historia Social de La Casa Arana*. Bogotá: Planeta, 2000.
- . "La Casa Arana En El Putumayo. El Caucho Y El Proceso Esclavista." *Revista Credencial Historia*, vol. 160, 2003.
- Riaño Umbarila, Elizabeth. *Organizando Su Espacio, Construyendo Su Territorio: Transformaciones de Los Asentamientos Ticuna En La Ribera Del Amazonas Colombiano*. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá: 2003.
- Riaño Umbarila, Elizabeth & Carlos Ariel Salazar Cardona. *Sistema Urbano En La Región Amazónica Colombiana*. Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas "SINCHI", 2009.
- Rubim, Altaci. *O reordenamento político e cultural do povo Kokama: a reconquista da lingua e do território alám das fronteiras entre o Brasil e o Perú*. Tesis de Doctorado en Linguística. Brasília: Universidade Nacional de Brasília
- Sánchez Silva, Luisa Fernanda. "De totumas y Estantillos". *Procesos migratorios, dinámicas de pertenencia y de diferenciación entre la Gente de Centro (Amazonia colombiana)*. Tesis doctoral. Paris III, 2012.

Santos A, Abel (coord.) *Auto-diagnóstico sociolingüístico de la lengua tikuna. Informe preliminar de resultados.*

Ministerio de Cultura de Colombia, 2009

Ullán De la Rosa, Francisco Javier. "Jesuitas, Omaguas, Yurimaguas Y La Guerra Hispano-Lusa Por El Alto Amazonas. Para Un Posible Guión Alternativo de 'La Misión.'" *Anales Del Museo de América*, Subdirección General de Documentación y Publicaciones, 2007, pp. 173–90.

UN-CAPIUL. *Base de datos diagnostico sociolingüístico de hogares de Capiul.* Leticia: CAPIUL-Universidad Nacional de Colombia, Sede Amazonia. 2018.

Walton, James, et al. *Diccionario Bilingüe: Muinane-Español; Español-Muinane.* 1997.

---. "El Muinane." *Lenguas Indígenas de Colombia*, 2000.

Yagüe, Blanca. "Hacer "comestible" la ciudad. Las redes como estrategias alimentarias de los indígenas urbanos de Leticia, Amazonia colombiana." *Revista Colombiana de Antropología* 50.2 (2014).